

No. 7 (2005) លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥

Bhaiṣajyaguru* and tantric medicine in Jayavarman VII hospitals

**Kieth Rethy Chhem, Professor of Radiology and Anthropology,
University of Western Ontario, London**

THE OBJECT OF THIS ARTICLE IS TO DEMONSTRATE THE ROLE AND INFLUENCE of the *Bhaiṣajyaguru* (Pelliot 1903) on medical theories and practices in royal-sponsored hospitals at the end of the 12th century CE, when Tantric Mahāyāna Buddhism prevailed in Angkor. This religious practice appears to have been introduced to Chenla much earlier, by the Indian monk Puṇyodaya, in 663 CE, when he was invited by Chenla rulers to study the medicinal herbs in the kingdom (Lin 1935: 89). During his multiple visits in Chenla, Puṇyodaya shared his knowledge in Sanskrit, Tantric Buddhism theories and herbal medicine with the local “great masters” (Lin 1935: 86).

The first stanza of the Say Fong hospital edict mentions three representations of the Buddha—namely the *nirmāṇakāya*, the *dharmakāya* and the *sambhogakāya* (Finot 1903: 22)—that are the foundation of the doctrine of Trikāya prevalent in the Tantric Mahāyāna school (Keown 2004: 308). By the end of the 7th century CE, Tantric Buddhist texts set forth the five-Buddha family system (Keown 2004: 292)—each family headed respectively by Vairocana, Akṣobhya, Ratnasambhava, Amitābha or Amoghasiddhi (Keown 2004: 94). These five Buddhas are represented on a bas-relief inside the chapel of the Ta Prom Kel hospital (**fig. 1**), south of Angkor Thom.

During the last hundred years, French scholars like Finot (1906), Cœdès (1940), Jacques (1968) and Dagens (1991), had thoroughly written about the hospitals founded under the reign of Jayavarman VII. These four papers have explored in great depth the foundation stelae, the architecture, the organization and management of these hospitals, leprosy and its treatment, as well as public health in 12th-century Angkor. Also Charkravarti (1979) investigated more specifically the use of materia medica. Unfortunately, none of these scholars considered questions like medical practices beyond herbal medicine and leprosy. Finally, the representation of the *Bhaiṣajyaguru* and the symbolism of the number “one hundred and two,” so important in this context of ancient sacred medicine, did not seem to trigger any inquiry from these pioneers.

Jayavarman VII was crowned King in 1181 AD, after the expulsion of the Cham, who had occupied Angkor for 4 years (Cœdès 1968: 170). In his efforts to rebuild his shattered kingdom, he embarked on unprecedented large-scale construction of temples and other institutions (hospitals, *gîtes d'étapes*), as well as a dense network of roads (Cœdès 1941: 405-415). In founding his Buddhist monasteries (Cœdès 1906: 44-81; Cœdès 1941: 255-301), hospitals (Finot 1903: 18-83; Cœdès 1940: 344-347) and hostels for pilgrims (Finot 1925a: 417-422), Jayavarman VII put royal institutions under the protection of the Buddha and Bodhisattvas of the Mahāyāna pantheon (Cœdès 1963: 26 and 31), especially Lokeśvara (Finot 1925b) and the *Bhaiṣajyaguru* (Finot 1903: 29).

Fig. 1: This bas-relief was carved on the inner side of the west wall of the chapel of Ta Prom Kel hospital. It displays five Buddhas, in meditation posture, representing most likely Vairocana, Akṣobhya, Ratnasambhava, Amitābha and Amoghasiddhi. There were no iconographic features that allow the specific identification of each of them (Author's photo).

The best evidence to support the practice of Buddhist medicine at Angkor Thom is the use of the five basic medicines (Zysk 1991: 74) in Tà Prohm and Prāḥ Khñ royal monasteries. These medicines include clarified butter, fresh butter, oil, honey and molasses and appear always together in a set of five items, four times in the Tà Prohm inscription (Cœdès 1906: 76-80, St. XLVIII-XLIX-L; St. LV-LVI-LVII; St. XCVII-XCVIII-XCIX; St. CV-CVI; St. CXXIV-CXXV) and six times in the inscription of Prāḥ Khñ (Cœdès 1941a: 296-299, St. XLVI-XLVII-XLVIII; St. LVII-LVIII-LIX; St. LXV-LXVI-LXVII-LXVIII; St. LXXX-LXXXI-LXXXII; St. CXXXII-CXXXIII-CXV; St. CLXIV-CLXV). At the end of the 12th century CE, medicine is one of the five major subjects of the Buddhist curricula, which also include philology, medicine, logic, fine arts and metaphysics (Dutt 1988: 323). Among the major innovations introduced in Tantric Buddhist medicine¹ are the use of pulse examination as a diagnostic tool and alchemy as a path to immortality (White 1996; Renou and Filliozat 2001: 159-169). In this paper, consideration of the history of Angkorian medicine will be centered on the healing Buddha, its representation and its influence on the practice of medicine in medical and religious institutions founded by King Jayavarman VII. A detailed analysis of the medical practice itself will be the focus of future publications.

Bhaiṣajyaguru, his representation and *maṇḍala* and the symbolism of the number 102

Bhaiṣajyaguru, or the healing Buddha, is a popular Buddha in China, Japan and Tibet (Pelliot 1903: 33). When he was a Bodhisattva, he made twelve vows to help human beings, among them two deal specifically with mental and physical healing² (Schopen 1978: 206 and 210; Birnbaum 1989: 62; Dutt 1932: 342-350). The foundation stela of the Jayavarman VII hospital stated that each chapel hosts a triad of Buddhist divinities with Bhaiṣajyaguru vaiḍūryaprabhārāja at the center, flanked by two Bodhisattvas, Sūryavairocanaçāṇḍarocis and Candravairocanarohiṇīca³ (Finot

No. 7 (2005) លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥

1906: 29, St. III). The name of Bhaiṣajyaguru was also mentioned nine times in small inscriptions of the Bayon and once along with Sūryavairocanaṇḍarocis and Candravairocanarohiṇīca's names (Cœdès 1928: 99-124). The hospital edicts tell us also that to hear of the Bhaiṣajyaguru's name was enough to cure mental and physical illnesses (Finot 1906: 29, St. II). This reminds us of the sixth and seventh vows of the Bhaiṣajyaguru—mentioned earlier—that were recorded in the *Bhaiṣajyaguru Sūtra* of Gilgit (Schopen 1978: 206 and 210) and suggests that this *sūtra* might have been known in 12th-century Angkor. But to the best of my knowledge, there is no similar extant text yet identified in Cambodia. On the other hand, no iconographic description of the Bhaiṣajyaguru was provided in the hospital edicts although a triple pedestal has been reported by Dagens (Dagens 1991: 26), none of the three statues has yet been found and the precise description of the representation of the Angkorian Bhaiṣajyaguru was not conveyed. Boisselier mentioned briefly a votive tablet from the Bayon period, with a central Buddha in meditation posture, flanked on each sides by a smaller Buddha. He did not however identify this tablet with the triad mentioned above.⁴ Yet the iconography of this Buddhist tablet plays a major historical role as it suggests the influence of the Indian Pāla style on Khmer Buddhist art during the Bayon period (Boisselier 1966: 275). In our quest for the Angkorian Bhaiṣajyaguru, I conducted a reference search in the literature and a survey of several iconographic descriptions of possible Bhaiṣajyaguru in Angkor and the neighboring Southeast Asian ancient kingdoms (Frédéric 1995: 33-76; Renou and Filliozat; Karow 1991: 63-66; Le May 1962: 170; Groslier). This study suggested that the Bhaiṣajyaguru was represented in different postures, standing or sitting in meditation. None of these characteristics will allow a reliable identification of the Bhaiṣajyaguru. The attributes that a Buddha holds in his hands may be a more reliable criterion to identify the Bhaiṣajyaguru. He may hold several attributes, such as a medicine jar, an alms bowl, a jewelry, a lotus flower, a stūpa, a myrobolan fruit or a jar in his left hand and a myrobolan leaf in his right hand (Boisselier 1966: 301; Karow 1991: 63-66). It is known that the myrobolan fruit has been used as a medicinal plant⁵ (Menaut 1930: 114) in India, Tibet, Southeast Asia but also in 12th-century Angkor (Cœdès 1906: 80, St. CXXXIII). All these Buddha statues with “medical” attributes may in fact represent the Bhaiṣajyaguru, but none of them (Khun 2002) is part of the triad mentioned in the hospital edicts. On the other hand, there are many Buddhist triads (stone or bronze sculptures) made of a central unidentified nāga-protected Buddha, in a meditation posture, holding a jar or a fruit in his right hand, resting on the left hand (Khun 2002: 45, 52), that may represent a Bhaiṣajyaguru. But in this triad, the Buddha is flanked by Avalokiteśvara and Prajñāpāramitā. These Bayon style bronze statues from the 12th century CE have been found in Siemreap, Pursat and Battambang (Groslier 1931: 58; Khun 2002: 45, 52). Although they come from the same period under this study, this triad does not correspond to the triad mentioned in the hospital inscriptions. However, the three divinities of the triad Bhaiṣajyaguru–Avalokiteśvara–Prajñāpāramitā are all part of the Mahāyānist pantheon. In addition, this triad may suggest that the medical compendia written by Vāgbhaṭa may have been known in Angkor at that period. Vāgbhaṭa is the author of three compendia that include the *Aṣṭāṅgahṛdayasamhitā*, the *Aṣṭāṅgasaṅgraha* and the *Rasaratnasamuccaya*. This latter taught about the use of mercury in both alchemy and treatment of diseases (Cordier 1901: 148-149). It is well known that Vāgbhaṭa, a Buddhist doctor practiced the combined cult of Bhaiṣajyaguru, Avalokiteśvara and Tārā (Prajñāpāramitā). But to the best of our knowledge, there is no written evidence to support directly the presence of these three medical compendia,

in contrast to the *Suśruta Saṃhitā* which was mentioned in the inscriptions of Lolei in the 9th century CE (Bergaigne 1893: 407). So then where are the statues of this elusive triad mentioned in the hospital edicts? I identified a bas-relief representing a triad of Buddha/Bodhisattvas at the Ta Prohm Kel chapel. The two lateral Bodhisattvas hold a small jar in their hands. Unfortunately, the central Buddha was sculpted on two separate stone blocks that do not allow the identification of any attributes in his hands (Fig. 2). This bas-relief may be a representation of the hospital Buddhist triad, but again, does not reflect the famous triad mentioned in the epigraphy. Finally, the closest representation of the triad Bhaiṣajyaguru, Sūryavairocanaṇḍarocis and Candravairocanarohiṇīca may be the 12th-century red sandstone votive tablet mold.⁶ The Buddha and the two Bodhisattvas are all in meditation posture, each of them holding a small jar in his hands. This tablet is currently on display at the National Museum of Phnom-Penh (Fig. 3). But the authentic three Buddha and Bodhisattva statues from the triple pedestal have not been yet found. A systematic excavation of the hospital archaeological sites may produce some additional finds to address these important historical questions.⁷ Another work of art of interest is the statue⁸ (Goloubew 1937) sitting before the door of the East Chapel hospital of Angkor Thom which represents Vajradhara⁹ (Frédéric 1995: 146-148) because it displays the characteristic posture and carries a *vajra* and a bell (Goloubew 1937: 101). Goloubew was not only able to correctly identify Vajradhara, but also to distinguish him from Bhaiṣajyaguru (Goloubew 1937: 103). Unfortunately, Goloubew, who was in agreement with Cœdès—when comparing Vajradhara's statues from Banteay Chhmar, Bayon and the East hospital of Angkor Thom—failed to identify Vajradhara as a Bodhisattva associated with the seven healing Buddhas¹⁰ (Birnbbaum 1989: 70). Instead both scholars suggested that Vajradhara was a mystical representation of Jayavarman VII without much evidence to support that claim (Cœdès 1935: 17-18; Goloubew 1937: 101). Later, the Vajradhara's statue from Banteay Chhmar had been re-appraised by Boisselier (Boisselier 1966: 304-Pl. II, Fig. 2). In ancient Nepal, Vajrapāṇi, a secondary form of Indra, was a Bodhisattva and protector of Śākyamuni (Lamotte 1966, quoted by de Mallmann 1986: 413). Both are known to utter magic formulae called *dhāraṇīs*, to ward off malevolent spirits from king, minister, or any city or village dwellers in order to protect them from suffering and diseases (Birnbbaum 1989: 212-213). According to an old Khmer inscription, Indra is Buddha's servant (Pou 1995: 147). Precisely, both Indra and Vajrapāṇi were represented at the chapel of Angkor Thom hospitals¹¹ and both are part of the Bhaiṣajyaguru's *maṇḍala*.

According to the Ta Prohm inscription, Jayavarman VII ordered the building of 102 hospitals scattered throughout his Kingdom in order to alleviate the suffering of his subjects. Cœdès sug-

Fig 2 : Bas-relief from a fallen pediment of the chapel of Ta Prohm Kel. This triad of Buddhist divinities may represent Bhaiṣajyaguru and his two Bodhisattvas, as mentioned in the epigraphy. Each Bodhisattva holds a small jar in their hands. Unfortunately it was impossible to confirm whether the Bhaiṣajyaguru holds a medicine jar or not because his hands were carved out right at the junction of two stone blocks, and not well identified anymore due to the alteration of the sculpture at that level (Author's photo).

No. 7 (2005) លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥

gested that “there is no hope to discover these hospitals because it has not been proven that all were erected under Jayavarman VII” (Coedès 1941: 408). It is not clear what Coedès meant in this statement, but curiously, in his paper on the health assistance system in the 12th century CE, he never questioned the symbolism of the number “one hundred and two.” This topic was revisited by Jacques in his paper on Jayavarman VII hospitals, but again never raised the question of the symbolism encrypted in this number. Instead Jacques displayed his pessimism in the chance of getting all the 102 foundation stelae of these hospitals (Jacques 1968: 14). I believe that in both the Hindu and Buddhist religions, numbers are highly symbolic, therefore, I will try to determine whether the total number of hospitals was the result of an arbitrary choice or a sacred symbolic number borrowed from the realm of Mahāyāna Buddhism.

The first known handbooks on maṇḍalas were written in the 11th century at the Indian monastic universities of Vikramaśīla (Olschak and Wangyal 1973), the same seat of tantric Buddhist learning in Northeastern India where the Muslims raids in the late 12th century CE led to a massive exodus of monks to Tibet, Nepal, Pegu, Champa and Angkor (Renou and Filliozat 2001: 110). Buddhist literature in ancient Tibet shows that the Bhaiṣajyaguru’s cosmology is made of 51 divinities and guardians.¹² On the other hand, it is known that Jayavarman VII “doubles” all his foundations in order to worship his parents (Stern 1965: 175). Precisely, the number “102” symbolizes twice as much as the 51 deities of the Bhaiṣajyaguru’s maṇḍala (Chhem 2004: 7). This translated into the construction of a similar number of hospitals distributed all over his Kingdom.

“One hundred and two” is therefore not a random absolute number as many scholars in the past would have thought, but an unequivocal symbolic figure that may have been suggested to Jayavarman VII by Buddhist scholars officiating at his royal court to enhance both the cult of the Bhaiṣajyaguru and the worship of the king’s parents.

Fig 3: Votive tablet from 12th-century Angkor Thom representing a triad of Buddhas in meditation, each of them holding a small jar, most likely a medicine jar. Iconographically, this triad may actually be the closest model of the triad of healing Buddha and Bodhisattvas mentioned in the Say Fong inscription and the other Jayavarman VII hospital foundation stelae (Author’s photo).

Tantric Buddhism, medical alchemy and the Bhaiṣajyaguru

In contrast to the āyurvedic tradition where the physician’s goal is to heal the body, the aim of tantric alchemy is “the immortality of the human body and transcendence of the human condition” (White 1996: 52-53). This Indian tradition was exported to China, Tibet, Southeast Asia and Sri Lanka along with classical āyurvedic medicine.¹³ The practice of medical alchemy

is based on the transmutation of metals, where mercury¹⁴ plays a central role in the process towards the making of the elixir of longevity that prevents the decay of the human body and therefore allowing humans to become immortal. Although the use of mercury is known in Vedic medical treatises like *Suśruta Saṃhitā*, it is only with the development of tantric cults in Buddhism that alchemy has become a major therapeutic method in association with the practice of yoga. Also tantric alchemy was an integral part of the Buddhist curriculum in monastic universities of northern ancient India like Nālanda.¹⁵ The Ta Prohm inscription enumerates several metals and alchemical apparatus that are part of King Jayavarman VII donation to the temple such as mercury sulfide¹⁶ (Cœdès 1906). A golden cauldron, which may be used as alchemical apparatus, has also been donated by Jayavarman VII to the Ta Prohm temple (Cœdès 1906: 77, St. LXXIV). Zhu Daguan, a Chinese visitor who stayed in Angkor in 1296 mentioned in his diary that mercury and sulfur were imported from China (Pelliot 1951: 27). In ancient India, Hindu alchemists were also called Yogis or Siddhas (White 1996: 7). In Angkor, a Shaivite sect called the Pāśupatas was present and influential at Angkor royal court. Besides their religious roles, the Pāśupatas also were known to be the forerunners of the Siddhas, proponents of the use of mercury in religious alchemy¹⁷ (White 1996: 7; Bhattacharya 1961). According to the inscriptions, Yogins were present in Buddhist monasteries in Angkor Thom.¹⁸ All these evidence strongly support that mercury had been used as pharmaceutical preparations in medical practices in Angkor. This tradition may have been lost but Khmer legends suggest that it has persisted long after the fall of Angkor.¹⁹ In addition to written source, chemical analysis of Angkor bronze had shown that the Khmers had a good command of metal technology, including the use of metal alloy that contains mercury (Groslier 1921-23: 413-423). These archaeological, historical and scientific evidence strongly suggest that mercury was known, and used in royal Buddhist monasteries during Jayavarman VII reign not only for tantric rituals but also as medical treatment and an important component of bronze production. Mercury is a liquid metal that is volatile and obtained from the roasting of cinnabar [mercury sulfide] in air (Treloar 1972: 234). Cinnabar was one of the eight offerings to the Bhaiṣajyaguru in China (Lessing 1930).²⁰ The physical nature of mercury determines the design of a special stoneware for mercury.²¹ Finally the presence of mercury stoneware in Southeast Asia is an additional proof of the widespread use of this multipurpose metal in the region (Treloar 1972; Treloar 1974).

Bhaiṣajyaguru and pulse diagnosis

Pulse examination is one of the major diagnostic and prognostic techniques used in Buddhist medicine. It has been described in detail in the main Tibetan medical treatise, the *Rgyud Bzi*, which was translated from the Sanskrit texts along with other tantric manuscripts originating from the monastic universities of northeastern India like Nālanda or Vikramaśīla (Renou and Filliozat 2001: 507-510; Tsarong 1981). Although there is no known similar text in Cambodia, many ancient Buddhist manuscripts from India were translated into Tibetan, Cambodian or Chinese (Filliozat 1937). Indeed, modern Khmer medical palm-leaves manuscripts contain teaching on pulse diagnosis and prognosis (Chhem 2004: 35-36). It is therefore reasonable to suggest that Khmer pulse diagnosis treatises derive from old Indian manuscripts and were introduced by Buddhist monks from India, either directly or via ancient Burma and China.²² It was Bhaiṣajyaguru who had inspired the writing of the Tibetan "Four Tantra" (Renou and Filliozat 2001: 158). As stated earlier, he is the central divinity in Angkor hospital chapels. In

No. 7 (2005) លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥

addition to written sources, there is iconographical evidence to suggest the practice of pulse diagnosis in hospitals in ancient Cambodia. A bas-relief on the pediment of the Chapel of the Angkor Thom's East Hospital displays a scene of a doctor taking a pulse at the wrist of a patient (Fig. 4). Based on Goloubew's publication, Cœdès interpreted this bas-relief as a representation of a healer massaging the leper King's forearm, in a context of ulnar nerve paralysis (Cœdès 1941: 414). There are many reasons to revisit this interpretation. The first is the use of a biomedical concept unknown to both Angkorian and western medicine in the late 12th century.²³ In āyurvedic and Buddhist medicine, the pathogenesis of leprosy is, rather, attributed to humoral disturbance, and the treatment is herbal medicine mixed with cow's urine, not massage (*Suśruta Saṃhitā*, 2000: vol. II, 375). Second, the patient represented on this bas-relief is not a king as he lacks all the royal attributes such as parasols, banners, peacock feathers, etc. Therefore, the central figure represented on this pediment is not a king but a common person. The same chain of argument may apply to the interpretation of the "Leper King" legend carved out at the Bayon's bas-relief. But this topic is beyond the scope of this article. "Overinterpretation" is a common pitfall when one wishes to establish the diagnosis of a disease based on an ancient representation of the human body (Grmek and Gourevitch 1998: 337-352).²⁴ In fact, the strongest argument in support of the contention that this bas-relief actually displays a "pulse diagnosis scene" is the presence of the Bhaiṣajyaguru as the central divinity in the shrine for which that pediment was designed (Finot 1903). What would be more powerful evidence than a scene of pulse diagnosis on a chapel's pediment, to honor and worship the divinity who had been the supreme teacher of precisely this diagnostic technique? (Renou and Filliozat 2001: 158-159).

Fig 4. Bas-relief from a fallen pediment of the Chapel of the eastern hospital of Angkor Thom. This relief may represent a scene of pulse examination. The healer is holding his patient's right wrist, whose arm is resting on a pillow (Author's photo).

Acknowledgement: Sections on medical alchemy and pulse diagnosis were adapted from my article published in Wellcome History, with the kind permission of its Editor-in-Chief Dr Sanjoy Bhattacharya. With many thanks to Dr Christophe Pottier, EFEO, Siemreap, for his generosity in guiding me during my countless visits to Jayavarman VII hospital archaeological sites. With special thanks to Ms Jacqueline Filliozat, EFEO, for her help in building up the bibliography and to Dr Lois de Menil for her invaluable editorial assistance.

Notes

1. White (1996: 2): "Indian tantrism, in its Hindu, Buddhist and Jain varieties was influenced by the cultural interaction with China, Tibet, Central Asia, Persia via the silk road and ancient maritime routes."
2. Schopen G. In the *Bhaiṣajyaguru-Sūtra* of Gilgit, the sixth vow was: "When I have obtained awakening whichever beings have inferior bodies, imperfect senses, dark coloring, are retarded, palsied, one-eye, lame, hump-backed, leprosy, maimed, blind, deaf, crazy, and others having diseases which arise in the body, may them all, after having heard my name, come to be such as have complete senses (and) fully formed limbs." The seventh vow was: "And when I have obtained awakening, which beings are tormented by various diseases, and without recourse, without refuge, are deprived of medicine and the requisites for life, helpless, poor, having suffered—if my name should fall on their ears, may all their diseases fade away, may they be healthy and free of calamities until they end my awakening."
3. Pelliot (1903: 35). These two divinities are Bodhisattvas.
4. Boisselier (1966: 301). Boisselier did suggest that the Bhaiṣajyaguru was represented as a "Buddha paré," holding a medicine jar in his hands that are positioned in front of his chest. However, he did not indicate any specific sculpture related to this description.
5. Finot (1915: 110). Forty myrobolan fruits were prescribed at the hospital.
6. Cœdès (1926-27: 2-4): "The act of making a statue of the Buddha or other figure symbolic of religion had long been established as a source of merit. Pilgrims [...] might either take away [the tablet] as a souvenir or deposit in the temple as a votive offering [...] Cheap fabrication of which [tablets] enabled even the poorest people to acquire a modest share of merit."
7. Dr Christophe Pottier, archaeologist of the EFEO and I have designed a research archaeological project along this line, in order to conduct a systematic excavation of Jayavarman VII hospitals, that have never been yet undertaken in the past in Cambodia.
8. Thanks to Peter Sharrock, PhD candidate at SOAS, London, for directing me to this reference. This statue is no longer there but the pedestal is.
9. In tantric Buddhism, Vajradhara and Vajrapāṇi are used interchangeably. He is represented as a sitting Buddha holding a *vajra* and a bell in his hands that are positioned before his chest.
10. Bhaiṣajyaguru and his six brothers. These seven healing Buddhas are part of the 51 deities of the Bhaiṣajyaguru *maṇḍala*. See endnote 12.
11. A bas-relief of Indra was identified at the West hospital Chapel by my research fellow Phoeung Dara, a khmer archaeologist working in Siemreap.
12. Birnbaum (1989: 95-107), Olschak and Wangyal (1973: 39). Birnbaum defined *maṇḍalas* as "geometric designs of complex symbolic meaning that serve as a focal point in special rituals and meditations of the esoteric traditions." The *maṇḍala* of Bhaiṣajyaguru is made of 51 deities: the Bhaiṣajyaguru himself, eight Buddhas including Śākyamuni, sixteen Bodhisattvas, ten (dīkṣā) guardians (representing the four cardinal points, the four intermediate points, the nadir and the zenith), twelve yakṣas, four quarter guardians (Lokpālakas). Among the sixteen Bodhisattvas the most popular were Mañjuśrī, Avalokiteśvara, Vajrapāṇi, Maitreya, Sūrya-prabhā, Candra-prabhā. The latter two were mentioned in Say Fong inscriptions as Sūryavairocanaṇḍarocis and Candravairocanarohiṇīca. The ten guardians are Indra, Yama, Varuṇa, Kuvera, Īśāna, Agni, Nairṛta, Vāyu, Brahma, Viṣṇu. The twelve Yakṣas were believed to be the symbols of the Bhaiṣajyaguru's twelve vows. The four quarter guardians have a healing function as they represent the four fundamental elements that compose the Tibetan cosmology and human body: earth, wind, fire and water; the Say Fong inscription mentioned the presence of 14 guardians (St. XXIII/Finot 1915: 110). This number corresponds to the ten Dīkṣā and four Lokpālas. Is this a coincidence or a symbolic representation? I do not know.
13. Bose, cited by White (1996: 55).
14. White (1996: 66). Mercury was often named after its geographical origin. Hence the Sanskrit term for mercury is *cīnapiṣṭa* which means Chinese powder. I wonder if the *ihnām cin*, a pharmaceutical presentation mentioned in mss98 (Chhem and Antelme 2004: 38) was not in fact cinnabar. Sulfur or *sbān' dhār* was used for medicinal preparation as mentioned in the mss X of unknown origin currently preserved at the Buddhist Institute in Phnom Penh (a copy is available at the library of the Center for Khmer Studies in Siemreap).
15. P. Sharma, cited by White (1996: 103).
16. According to Finot, in his addendum to the Stela of Tà Prohm, the Sanskrit term "hiṅgula" means

No. 7 (2005) លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥

cinnabar or red mercury sulfide (Finot 1915: 186), a major component of ancient Indian alchemy (Renou et Fillionat 2001: 170). The term “hīngula” was mentioned in his declension form “hīngulaṃ” in Cœdès’ transliteration of the same inscription (St. C, Cœdès 1906: 64), but this author had omitted to translate it into French (Cœdès 1906: 78)

17. White (1996: 7). The Siddhas were yogins and alchemists in medieval India. They were the experts in metal transmutation and transformation of aging men into immortal super humans.

18. Cœdès (1940, Prāḥ Khān, St. IX).

19. Porée and Maspero (1938: 73). The legend of the leper King and the Brahmin alchemist.

20. Lessing quoted by Birnbaum (1989: 95).

21. Miksic cited Treloar who described an unusual ware with a narrow thick base (to support the heavy liquid), sharply tapering body, and the narrow mouth (for mercury is a volatile liquid metal). Many sherds of this ware were found at several archaeological sites in Southeast Asia, including Angkor (Treloar 1974).

22. The identification of the route of transmission of ancient Indian knowledge to Angkor needs further investigation.

23. The germ theory of leprosy was established much later, when Armauer Hansen, a Norwegian physician identified *Mycobacterium leprae* as the causative agent of leprosy in 1873.

24. First, Cœdès and Goloubew were misled by Dr Mesnard, a physician from the Institut Pasteur of Saigon, presumably influenced by the “microbiological paradigm” of western biomedicine. On the other hand, the historiography of medicine of that period may have been influenced by the widespread paradigm of “leprosy as a social disease” that prevailed in Indochina in the 1930’s. For the social dimension of leprosy in Indochina see Monnais Rousselot (1999: 158).

References

- BERGAIGNE, Abel, 1893, *Inscriptions sanscrites de Campa et du Cambodge*, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques publiés par l'Institut National de France, Paris.
- BHATTACHARYA, Kamaleswar, 1961, *Les Religions brahmaniques dans l'ancien Cambodge d'après l'épigraphie et l'iconographie*, Paris: EFEO.
- BIRNBAUM, Raoul, 1989, *The Healing Buddha*, Revised Edition, Boston: Shambala.
- BOISSELIER, Jean, 1966, *Asie du Sud-Est : Le Cambodge*, Tome I. Paris : A et J. Picard et Cie.
- BOSE, D. M. (Ed), 1971, *A Concise history of science in India*, New Delhi: Indian National Science Academy.
- CHAKRAVARTI, A., 1979, "Traditional medicine and health services of ancient Cambodia with special references to the time of Jayavarman VII (AD 1181-1220)," *The South East Asian Review*, III, 2, pp. 39-52.
- CHHEM, Rethy Kieth & ANTELME, Michel Rethy, 2004, "A Khmer medical text: The treatment of the four diseases manuscript," *Siksācagr*, 6, pp. 33-42.
- CHHEM, R. K., 2004, "Buddhist medicine in 12th century Angkor," *Wellcome History*, 27, pp. 6-7.
- CEDÈS, G., 1906, "La stèle de Tà Prohm," *BEFEO*, 6, pp. 44-81.
- CEDÈS, G., 1926-27, "Siamese votive tablet," *Journal of the Siam Society*, XX, pp. 1-23.
- CEDÈS, G., 1928, "Études cambodgiennes : 19. La date du Bayon" [Rééd. 1989, Paris : *Articles sur le pays Khmer*, 1, pp. 95-126].
- CEDÈS, George, 1935, *Un grand roi du Cambodge : Jayavarman VII*, Phnom-Penh: Bibliothèque Royale.
- CEDÈS, G., 1940, "Les hôpitaux de Jayavarman VII," *BEFEO*, XL, pp. 344-347.
- CEDÈS, G., 1941a, "La stèle de Prāḥ Khān d'Angkor," *BEFEO*, XLI, pp. 255-301.
- CEDÈS, G., 1941b, "L'assistance médicale au Cambodge ancien à la fin du XII^{ème} siècle," *Revue médicale française d'Extrême-Orient*, pp. 405-415.
- CEDÈS, G., 1963, *Angkor*, Oxford: Oxford University Press.
- CEDÈS, George, 1968, *The Indianized states of Southeast Asia*, Honolulu: University of Hawai'i Press.
- CORDIER, Palmyr, 1901, "Vāgbhāta : Études historiques et religieuses," in *Travaux sur l'histoire de la médecine indienne / Gustave Liétard et Palmyr Cordier ; documents réunis et présentés par Arion Roşu*, Paris: Collège de France, 1989.
- DAGENS, Bruno, 1991, "Centralisme et architecture : les hôpitaux de Jayavarman VII en Thaïlande," *Deuxième Symposium franco-thaï : Récentes recherches en archéologie en Thaïlande, 9-11 décembre 1991*, Bangkok: Université de Silpakorn, pp. 24-41.
- DUTT, N., 1932, "The Buddhist manuscripts at Gilgit," *The Indian Historical Quarterly*, 6, pp. 342-350.
- FILLOZAT, Jean, 1937, "Le *Kumāraṅtra* de Rāvaṇa et les textes parallèles indien, tibétain, chinois, cambodgien et arabe," Paris: *Les Cahiers de la Société Asiatique* IV.
- FINOT, Louis, 1903, "L'inscription sanskrite de Sāy-Fōng. Notes d'épigraphie," *BEFEO*, III, pp. 18-83.
- FINOT, Louis, 1915a, "Note additionnelle sur l'édit des hôpitaux," *BEFEO*, XV, pp. 108-110.
- FINOT, Louis, 1915b, "Errata et addenda," *BEFEO*, XV, pp. 185-186.
- FINOT, Louis, 1925a, "Dharmaçālās au Cambodge," *BEFEO*, XXV, pp. 417-422.
- FINOT, Louis, 1925b, "Lokeçvara en Indochine," *Études Asiatiques*, Paris: PEFEO, Van Oest, 19(1), pp. 227-256.
- FRÉDÉRIC, Louis, 1995, *Buddhism*, Flammarion iconographic guides, Paris: Flammarion.
- GOLOUBEW, Victor, 1937, "Sur quelques images khmers de Vajradhara," *Journal of the Indian Society of Oriental Art* 5, pp. 97-104.
- GRMEK, Mirko & GOUREVITCH, Danielle, 1998, *Les Maladies dans l'Art antique*, Paris: Fayard.
- GROSLIER, Georges, 1921-23, *Arts et archéologie khmers*, Tome I, Paris: Chalamel.
- GROSLIER, Georges, 1931, *Les Collections khmères du Musée Albert Saraut à Phnom-Penh*, Paris: G. Van Oest.
- JACQUES, Claude, 1968, "Les édits des hôpitaux de Jayavarman VII," *Études Cambodgiennes*, 13, pp. 14-17.
- KAROW, Otto, 1991, *Burmese Buddhist sculpture: The Johan Moger Collection*, Bangkok: White Lotus.
- KEOWN, Damien, 2004, *Oxford dictionary of Buddhism*, Oxford: Oxford University Press.
- KHUN Samen, 2002, *The new guide to the National Museum*, Phnom-Penh: Department of Museums.

No. 7 (2005) លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥

- LAMOTTE, Étienne, 1966, "Vajrapāṇi en Inde," *Mélanges de Sinologie offerts à Monsieur Paul Demiéville*, Paris, pp. 113-159.
- LE MAY, Reginald, 1962, *A concise history of Buddhist art in Siam*, Rutland: Charles E. Tuttle Company.
- LIN, Li-kuang, 1935, "Punoyodaya (Na-Ti), un propagateur du tantrisme en Chine et au Cambodge, à l'époque de Hiuan-Tsang," *Journal Asiatique*, CCXXVII, pp. 83-97.
- MALLMANN, Marie-Thérèse (de), 1986, *Introduction à l'iconographie du tântrisme bouddhique*, Paris: J. Maisonneuve.
- MENAUT, B., 1930, *Matière médicale cambodgienne*, Hanoi: Imprimerie d'Extrême-Orient.
- MIKSIC, J.N., (seajnm@nus.edu.sg) 14 Feb. 2005, RE: *References on Mercury Jars*, e-Mail to R. Chhem (bengmealea@yahoo.com).
- MONNAIS ROUSSELOT, Laurence, 1999, *Médecine et colonisation : L'aventure indochinoise 1860-1939*, Paris: Éditions du CNRS.
- OLSCHAK, Blanche Christine & Geshé Thupten WANGYAL, 1973, *Mystic art of ancient Tibet*, New York: McGraw-Hill Book Company.
- PELLIOT, Paul, 1903, "Le Bhaiṣajyaguru," *BEFEO*, III, pp. 33-37.
- PELLIOT, Paul, 1951, *Mémoires sur les coutumes du Cambodge de Tcheou Ta-Kouan*, Paris: Adrien-Maisonneuve.
- PORÉE, Guy & MASPERO, Éveline, 1938, *Mœurs et coutumes des Khmers*, Paris: Payot.
- POU, Saveros, 1995, "Indra et Brahma au Cambodge," *Orientalis Loveniensia Periodica*, 26, pp. 141-161.
- RENOU, Louis & FILLIOZAT, Jean, 2001, *L'Inde classique: manuel des études indiennes*, tome II, réimpression (1^{re} édition : 1953), Paris: EFEO.
- ROȘU, Arion, 1989, *Un demi-siècle de recherche āyurvédique / Gustave Liétard et Palmyr Cordier ; documents réunis et présentés par Arion Roșu*, Paris: Collège de France.
- SHARMA, P. V., 1982, *Āyurvedakā Vaijñānika Itihāsa*, Jaikrishnadas Āyurveda Series, No. 1, 2nd edition, Benares: Caukhambā Orientalia.
- SHARMA, P. V., 2000, *Suśruta Saṃhitā*, 3 volumes, Traduit par Sharma P.V., Varanasi: Oriental Publishers.
- SCHOPEN, Gregory, 1978, *The Bhaiṣajyaguru-Sūtra and the Buddhism of Gilgit*, PhD dissertation, Australian National University.
- STERN, Philippe, 1965, *Les Monuments khmers du style du Bâyon et Jayavarman VII*, Paris: PUF.
- TRELOAR, F. E., 1972, "The Use of mercury in metal ritual objects as a symbol of Śiva," *Artibus Asiae*, 34(2/3), pp. 232-240.
- TRELOAR, F. E., 1974, "Stoneware bottles in the Sarawak Museum: vessels for mercury trade?" *Sarawak Museums Journal*, 20, pp. 40-41.
- TSARONG, T. J., 1981, *Fundamentals of Tibetan medicine according to the Rgyud-Bzhi*, Dharamsala: Tibetan Medical Center.
- WHITE, David Gordon, 1996, *The alchemical body: Siddha tradition in medieval India*, Chicago: The University of Chicago Press.
- ZYSK, Kenneth G., 1991, *Ascetism and healing in ancient India: Medicine in the Buddhist monastery*, Delhi: Oxford University Press.

ព្រះតែប្បក្កុទ្ធ (តែសប្បក្កុទ្ធ) និង ទដ្ឋាពេទ្យត្រ្យៈ តួបទោគ្យសាលានៃព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧

ដោយ តែម គាត រ៉ឺឌី

រដ្ឋបណ្ឌិត និរុត្តររាជវាំងបណ្ឌិត សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាវិទ្យា និង នវវិទ្យា
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ក្រុងឡូណូន ប្រទេសកាណាដា

សេចក្តីផ្តើម

កម្មវត្ថុនៃអត្ថបទនេះ គឺបង្ហាញអំពីតួនាទី និង ឥទ្ធិពលនៃព្រះតែប្បក្កុទ្ធ^(១) (ប៊េលីយ៉ូត ១៩០៣) ទៅលើទ្រឹស្តី និង ការប្រតិបត្តិខាងវិជ្ជាពេទ្យ ក្នុងអាណាគ្យសាលា (មន្ទីរពេទ្យ) ដែលនៅក្រោមរាជបត្តិអនាប្បដិស្ឋិតសតវត្សរ៍ទី ១២ គឺនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានបែបត្រ្យៈ បានដោះស្រាយខ្លាំងជាងគេនៅអង្គរ ។ ហាក់បីដូចជាការប្រតិបត្តិខាងសាសនានោះ បានជ្រាបចូលប្រទេសចេនឡា នៅសម័យមុនៗ តាំងពីយូរអង្វែង ដោយសារភិក្ខុមួយអង្គដែលមកពីដំបូង (ឥណ្ឌា) បញ្ជីតនាមជាបុណ្យាទ័យ គឺនៅ គ.ស. ៦៦៣ កាលដែលព្រះរាជាជ័យវរ្ម័នបានទ្រង់និមន្តលោកឱ្យមកសិក្សារុក្ខជាតិកែរោគ (លិន ១៩៣៥: ៨៧) ។ ភិក្ខុ បុណ្យាទ័យ បាននិមន្តមកដល់ប្រទេសចេនឡាជាច្រើនដង ហើយបានផ្តល់ចំណេះវិទ្យាខាងភាសាសំស្ក្រឹត ទ្រឹស្តីខាងពុទ្ធសាសនាត្រ្យៈ និង វិជ្ជាអំពីរុក្ខជាតិសម្រាប់កែរោគ ដល់មហាគ្រូទាំងឡាយនៅប្រទេសចេនឡា (លិន ១៩៣៥: ៨៦) ។

វគ្គទី ១ នៃសិលាចារឹកស្តីពីអាណាគ្យសាលានៅសាយហួង ចែងអំពីការតំណាងព្រះពុទ្ធជា ៣ យ៉ាងពោលគឺ និមាណកាយ ធម៌កាយ និង សម្មាគកាយ (ហ្គីណូត ១៩០៣: ២២) ។ ការតំណាងទាំង ៣ នេះ ជាបូសគល់នៃលទ្ធិត្រីកាយ (កាយ ៣) ដែលមានភាពទូទៅក្នុងនិកាយមហាយានបែបត្រ្យៈ (កែវនី ២០០៤: ៣០៨) ។ នៅចុងគ្រិស្តសតវត្សរ៍ទី ៧ អត្ថបទពុទ្ធសាសនាបែបត្រ្យៈ បានរៀបរាប់អំពីប្រព័ន្ធពពួកព្រះពុទ្ធ និង ពោធិសត្វទាំង ៥ ពួក (កែវនី ២០០៤: ២៧២) ដោយមានព្រះពុទ្ធ ៥ ព្រះអង្គ ជាដំបូងគេក្នុងពពួកនីមួយៗ ពោលគឺ ព្រះវិរោចនៈ ១ ព្រះអរក្សាក្យៈ (ព្រះអរក្សាក្យៈ) ១ ព្រះរត្នសម្ភរៈ ១ ព្រះអមិតាភៈ ១ និង ព្រះអរោយសិទ្ធិ ១ (កែវនី ២០០៤: ៧៤) ។ គេបានធ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធទាំង ៥ ព្រះអង្គនោះ នៅលើចម្លាក់ក្រឡាតទាប ១ ផ្ទាំងនៅខាងក្នុងសេនាសនៈនៃមន្ទីរពេទ្យតាព្រហ្មកិល (រូបថតទី ១) នៅខាងត្បូងអង្គរធំ ។

នៅក្នុងរយៈពេល ១០០ ឆ្នាំដែលកន្លងមកនេះ អ្នកប្រាជ្ញបារាំងសែសដូចជា លោក ហ្គីណូត (១៩០៦) លោក សេដេស (១៩៤០) លោក ហ្សាក់ (១៩៦៨) និង លោក ជាហ្សាឌ្យ (១៩៩១) ជាដើម បានសរសេរយ៉ាងរក្សារក្សាយអំពីមន្ទីរពេទ្យដែលគេបានស្ថាបនានៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ ។ បទនិពន្ធទាំង ៤ របស់អ្នកប្រាជ្ញទាំង ៤ នាក់នេះ បានកែប្រែយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីសិលាចារឹកស្តីពីមូលស្ថាបនា ស្ថាបត្យកម្ម ការរៀបចំ និង ការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្ធទាំងនោះ រោគយូដ និង របៀប

លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥ No. 7, 2005

ព្យាបាលរោគយូង ព្រមទាំងសុខាភិបាលសាធារណៈនៅមហានគរ (អង្គរ) នា ស.វ. ទី ១២ ។ ម្យ៉ាង ទៀត ក៏មានលោក ចក្រវត្ត (១៩៧៧) ដែលបានពិនិត្យពីចំណុចអំពីការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិយកមកផ្សំជា ថ្នាំ ។ តែគួរឱ្យស្តាយ អ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះពុំបានពិចារណាអំពីការប្រតិបត្តិខាងពេទ្យ ក្រៅពីរុក្ខជាតិ និង រោគយូង ។ នៅទីបំផុត ហាក់បីដូចជាលោកទាំងនោះពុំបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការតំណាងព្រះ កែវផ្សិត និង និមិត្តរូបនិយមនៃលេខ « ១០២ » ដែលប្រកបដោយសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុង អត្ថបទពេទ្យបុរាណទាំងឡាយនោះ ។

ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ បានទ្រង់អភិសេកជាព្រះមហាក្សត្រនៅ គ.ស. ១១៨១ ក្រោយពីបាន បណ្តេញពួកចាមដែលបានកាន់កាប់ក្រុងអង្គរអស់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ (សេដ្ឋកិច្ច ១៩៦៨: ១៧០) ។ ដោយហេតុថា ព្រះអង្គមានព្រះបំណងចង់កសាងឡើងវិញនូវព្រះរាជអាណាចក្រដ៏ខួបខាតនោះ ក៏ព្រះ អង្គបានទ្រង់រៀបចំការកសាងប្រាសាទ អាស្រម និង អគារផ្សេងៗ ទៀត ដូចជា មន្ទីរពេទ្យ និង សាលាសំណាក់ ជាដើម ក្នុងខ្នាតដ៏ធំសម្បើមដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមក ហើយព្រះអង្គក៏បានទ្រង់ឱ្យ លើកថ្មលំដាប់បណ្តាញខ្នាតខ្លាំង (សេដ្ឋកិច្ច ១៩៤១: ៤០៥-៤១៥) ។ នៅពេលស្ថាបនាអាស្រមខាង ពុទ្ធសាសនា (សេដ្ឋកិច្ច ១៩០៦: ៤៤-៨១; សេដ្ឋកិច្ច ១៩៤១: ២៥៥-៣០១) មន្ទីរពេទ្យ (ហ្គីណូត ១៩០៣: ១៨-៨៣; សេដ្ឋកិច្ច ១៩៤០: ៣៤៤-៣៤៧) និង សាលាសំណាក់សម្រាប់ពួកបូជនីយេសក៍ (ហ្គីណូត ១៩២៥-ក: ៤១៧-៤២២) ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ បានទ្រង់ដាក់រាជស្ថាប័នទាំងនោះក្រោម ការឧបត្ថម្ភនៃព្រះពុទ្ធ និង ពោធិសត្វដែលមានក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាយាន (សេដ្ឋកិច្ច ១៩៣៦: ២៦ និង ៣១) ជាពិសេស ព្រះលោកេត្តរ (លោកេស្វរៈ) (ហ្គីណូត ១៩២៥-ខ) និង ព្រះកែវផ្សិត (ភេសជ្ជត្រ) (ហ្គីណូត ១៩០៣: ២៧) ។

កស្មតាជាក់ស្តែងបំផុត អំពីការប្រើប្រាស់វិជ្ជាពេទ្យតាមរបៀបពុទ្ធសាសនានៅអង្គរធំ គឺការប្រើ ឱសថមូលដ្ឋាន ៥ យ៉ាង (ហ្គីស្ត ១៩៩១: ៧២) នៅតាព្រហ្ម និង ព្រះខ័ន ដែលជារាជអាស្រម ។ ឱសថទាំង ៥ នោះ រួមមាន ខ្លាញ់ទឹកដោះគោថ្នាំ (ប៊ែរេន) ខ្លាញ់ទឹកដោះគោស្រស់ (ប៊ែរេស្រស់) ប្រេង ទឹកឃ្មុំ និង រង្វី ហើយថ្នាំទាំង ៥ មុខនេះ មានចែងរួមគ្នាជានិច្ច គឺ ៤ ដងក្នុងសិលាចារឹកតាព្រហ្ម (សេដ្ឋកិច្ច ១៩០៦: ៧៦-៨០ វគ្គទី ២៦-២៧-២៩-៤០ វគ្គទី ៥៥-៥៦-៥៧ វគ្គទី ៧៧-៧៨-៧៩ វគ្គទី ១០៥-១០៦ វគ្គទី ១២៤-១២៥) និង ៦ ដងក្នុងសិលាចារឹកព្រះខ័ន (សេដ្ឋកិច្ច ១៩៤១ក: ២៩៦-២៩៧ វគ្គទី ២៦-២៧-២៧ វគ្គទី ៥៧-៥៨-៥៩ វគ្គទី ៦៥-៦៦-៦៧-៦៨ វគ្គទី ៨០-៨១-៨២ វគ្គទី ១៣២- ១៣៣-១៣៥ វគ្គទី ១៦៤-១៦៥) ។ នៅចុងគ្រឹស្តសតវត្សរ៍ទី ១២ វេជ្ជវិជ្ជាជាប្រធានបទសំខាន់មួយក្នុង ចំណោមប្រធានបទចំនួន ៥ ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាខាងព្រះពុទ្ធសាសនា គឺ រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងនិរុត្តិវិទ្យា តក្កវិទ្យា វិចិត្រសិល្បៈ និង បរមត្ថវិជ្ជា (ទត្ត ១៩៨៨: ៣២៣) ។ ក្នុងចំណោមចំណេះដឹងថ្មីដ៏សំខាន់ ដែលវិជ្ជាពេទ្យខាងពុទ្ធសាសនាត្រូវបាននាំមក^(២) គឺមានការចាប់ដីពចរដើម្បីវិនិច្ឆ័យរោគ និង ការ យករសាយនិទ្យា^(៣) ចំណេះប្រែប្រួលធាតុវិវេស្យៈ ធ្វើជាមគ្គុត្តារទៅរកអមតភាព (វៃវត ១៩៩៦; វ៉ែន និង ហ្គីលីយ៉ូហ្សាត ២០០១: ១៥៩-១៦៧) ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ការគ្រិះរិះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិជ្ជា

ពេទ្យនៅសម័យអង្គរ ផ្ដោតទៅលើព្រះកែវជ័យគុរុ ដែលជាព្រះពុទ្ធព្យាបាលរោគ ១ ព្រះអង្គ, ការ
ធ្វារក្របព្រះកែវជ័យគុរុ ព្រមទាំងឥទ្ធិពលនៃព្រះកែវជ័យគុរុទៅលើការប្រតិបត្តិក្នុងវិស័យពេទ្យក្នុងគ្រឹះ
ស្ថានពេទ្យ និង គ្រឹះស្ថានសាសនា ដែលព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ បានទ្រង់ស្ថាបនា ។ ក្នុងអត្ថបទ
ស្រាវជ្រាវក្រោយៗ នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងវែកញែកយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីការប្រតិបត្តិក្នុងវិស័យ
ពេទ្យនោះផ្ទាល់ ។

ព្រះកែវជ័យគុរុ ការធ្វារក្របព្រះកែវជ័យគុរុ និង «មណ្ឌល» ព្រមទាំងនិមិត្តរូប- និយមនៃតួលេខ ១០២

ព្រះកែវជ័យគុរុ ដែលជាព្រះពុទ្ធព្យាបាលរោគ ជាទីនិយមនៅប្រទេសចិន ជប៉ុន និង ទីបេត
(បេល្លីយ៉ូត ១៩០៣: ៣៣) ។ ក្នុងជាតិដែលព្រះអង្គជាពោធិសត្វ ព្រះអង្គបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានចំនួន
១២ ថា នឹងសង្រ្គោះមនុស្សលោក ។ នៅក្នុងនោះ មានសច្ចាប្រណិធាន ២ ដែលយកចិត្តទុកដាក់ជា
ពិសេសនឹងការព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្ត និង ផ្លូវកាយ^(៤) (សូប៊ុន ១៩៧៨: ២០៦ និង ២១០; ហៀនបាម
១៩៨៩: ៦២; ទត្ត ១៩៣២: ៣៤២-៣៥០) ។ សិលាចារឹកមូលស្ថាបនានៃអារាមរាជ្យសាលារបស់ព្រះ
បាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ បានចែងថា នៅក្នុងសេនាសនៈនីមួយៗ មានព្រះខាងពុទ្ធសាសនា ៣ ព្រះអង្គ
គឺ នៅចំកណ្តាល មានព្រះកែវជ័យគុរុវែងរូបប្រាកាដ ដែលអមដោយពោធិសត្វ ២ ព្រះអង្គ គឺ ព្រះ
សូរ្យវែរោចនចណ្ឌរោចិស និង ព្រះចន្ទ្រវែរោចនរោហិណិចៈ^(៥) (ហ្គីណូត ១៩០៦: ២៩ រវាងទី ៣) ។
នៅក្នុងចារឹកខ្លីៗ នៃប្រាសាទបាយ័ន ក៏មានចែងអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះកែវជ័យគុរុ ៩ ដង និង ១ ដង
ទៀតជាមួយនឹងព្រះនាមនៃព្រះសូរ្យវែរោចនចណ្ឌរោចិស និង ព្រះចន្ទ្រវែរោចនរោហិណិចៈ
(សេដេស ១៩២៨: ៩៩-១២២) ។ សិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យក៏បានប្រាប់ថា ការព្រះនាមរបស់ព្រះ
កែវជ័យគុរុ ជាការល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្ត និង ផ្លូវកាយ (ហ្គីណូត ១៩០៦: ២៩ រវាងទី
២) ។ ការចែងនេះធ្វើឱ្យនឹកឃើញអំពីសច្ចាប្រណិធានទី ៦ និង ទី ៧ របស់ព្រះកែវជ័យគុរុ ដែលមាន
កត់ទុកក្នុង **តែបឿក្រូស្រូត** នៅស្រុកគិល្លិត (សូប៊ុន ១៩៧៨: ២០៦ និង ២១០) ដូច្នោះ នេះជាហេតុ
ដែលនាំឱ្យគិតថា ប្រហែលជាគេកស្តារសូត្រនេះដែរនៅអង្គរក្នុង ស.វ. ទី ១២ ។ ក៏ប៉ុន្តែ តាមអ្វី
ដែលខ្ញុំបានដឹង ពុំទាន់មានសម្គាល់អំពីអត្ថបទបែបនេះឡើយនៅប្រទេសកម្ពុជា ។ ម្យ៉ាងទៀត គ្មាន
ការរៀបរាប់អំពីរូបព្រះកែវជ័យគុរុក្នុងអត្ថបទសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យ ទោះបីជាលោក ដាហ្សាឡិញ បាន
រាយការណ៍ថា មានរូបបល្ល័ង្កបី ១ សម្រាប់រូបបី (ដាហ្សាឡិញ ១៩៩១: ២៦) គេរករូបទាំងបីនោះពុំ
ឃើញមួយឡើយ ហើយពុំមានការរៀបរាប់យ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីរូបព្រះកែវជ័យគុរុសម័យអង្គរទៀត
ផង ។ លោក ប្រាស្ស៊ីលីយើរ បានចែងយ៉ាងខ្លីអំពីព្រះពុទ្ធរូបពុម្ពមួយមកពីសម័យបាយ័ន ដែលមាន
រូបព្រះពុទ្ធមួយអង្គកំពុងអង្គុយស្ថិតនៅកណ្តាល អមដោយព្រះពុទ្ធពីរព្រះអង្គ ខ្នាតតូចជាង ។
តែលោក ប្រាស្ស៊ីលីយើរ ពុំបានសម្គាល់ថា រូបព្រះពុទ្ធនេះតំណាងឱ្យព្រះ ៣ ព្រះអង្គដែលមានចែងព្រះ
នាមនៅខាងលើនេះឡើយ^(៦) ។ ក៏ប៉ុន្តែ រូបក្នុងព្រះពុម្ពនេះ មានតួនាទីដ៏សំខាន់ ដោយរូបទាំងនេះ

លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥ No. 7, 2005

ធ្វើឱ្យគិតដល់ឥទ្ធិពលនៃរចនាបថបាលៈរបស់សណ្ឋា ទៅលើសិល្បៈពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន (ប្រាសាទលើយើរ ១៩៦៦: ២៧៥) ។ ក្នុងការស្វែងរកព្រះកែវផ្សេងៗ ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវសេចក្តីយោង អំពីអក្សរសិល្ប៍ និងបានធ្វើសម្រេចនូវការពណ៌នាផ្នែកបដិមាសាស្ត្រដែលប្រហែលអាចរៀបរាប់អំពី ព្រះកែវផ្សេងៗនៅអង្គរ និង នៅប្រទេសបុរាណសម័យជិតខាង (ហ្វ្រែងដេរីក ១៩៩៥: ៣៣-៧៦; រ៉ូនូ និង ហ្គីលីយ៉ូហ្សាត; ការ៉ូរ ១៩៩១: ៦៣-៦៦; ឡឺ ម៉េយ ១៩៦២: ១៧០; ហ្គ្រាស៍លើយើរ) ។ យោង ទៅលើការស្រាវជ្រាវនេះ យើងអាចគិតថា គេបានធ្លាក់រូបព្រះកែវផ្សេងៗក្នុងឥរិយាបថផ្សេងៗ ដោយឈរ ឬ គង់ស្ថិតស្ថានី ។ តែគ្មានលក្ខណៈណាមួយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យដឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថា ជា ព្រះកែវផ្សេងៗពិតប្រាកដនោះទេ ។ កេតនភណ្ឌដែលព្រះពុទ្ធ ១ ព្រះអង្គទ្រង់កាន់នៅព្រះហស្ត អាច ជាលក្ខណវិនិច្ឆ័យមួយសម្រាប់សម្គាល់ព្រះកែវផ្សេងៗ ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានជាងគេ ។ ព្រះ ពុទ្ធរូបអាចទ្រង់កាន់កេតនភណ្ឌផ្សេងៗ បាន ដូចជា ក្រឡដាក់ថ្នាំ បាត្រ គ្រឿងអលង្ការ ផ្កាឈូក ចេតិយ ឬក៏ ផ្លែស្រម ១ ផ្លែ ឬ ក្រឡ ១ នៅព្រះហស្តឆ្វេង និង ស្លឹកស្រម ១ សន្លឹកនៅព្រះហស្តស្តាំ (ប្រាសាទលើយើរ ១៩៦៦: ៣០១; ការ៉ូរ ១៩៩១: ៦៣-៦៦) ។ យើងដឹងថា គេធ្លាប់យកផ្លែស្រមមកប្រើ ជាថ្នាំ^(៧) (ម៉ែណូត ១៩៣០: ១១២) នៅប្រទេសឥណ្ឌា ទីបេត អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ព្រមទាំងនៅអង្គរនា ស.វ. ទី ១២ ទៀតផង (សេដៃស ១៩០៦: ៨០ រក្ខទី ១៣៣) ។ ព្រះពុទ្ធរូបទាំងឡាយដែលទ្រង់កាន់ កេតនភណ្ឌ « ពេទ្យ » នោះ អាចជាព្រះកែវផ្សេងៗ តែពុំមាន ១ អង្គណា (យុន សារម៉ែន ២០០២) ដែលជាព្រះក្នុងចំណោម ៣ ព្រះអង្គដែលមានចែងព្រះនាមលើសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យទេ ។ ម្យ៉ាង ទៀត មានការប្រជុំព្រះ ៣ ព្រះអង្គ ជាច្រើន (ធ្វើពីថ្ម ឬ ពីសិរីទ្វី) ដែលព្រះ ១ ព្រះអង្គ យើងមិន ស្គាល់ព្រះនាម គង់នៅចំកណ្តាល មាននាគប្រក់ ហើយគង់ស្ថិតស្ថានី ព្រះហស្តស្តាំទ្រង់កាន់ក្រឡ ឬ ផ្លែ ១ ដែលតម្កល់លើព្រះហស្តឆ្វេង (យុន សារម៉ែន ២០០២: ៤៥, ៥២) ហើយប្រហែលរូបនោះជា ព្រះកែវផ្សេងៗ ។ តែនៅក្នុងប្រជុំព្រះ ៣ ព្រះអង្គនោះ ព្រះពុទ្ធនៅចំកណ្តាល មានព្រះ អវលោកិតេស្វរៈ និង ព្រះប្រដាបារមិតា អម ។ រូបព្រះពុទ្ធតាមរចនាបថបាលៈទាំងនេះ ដែលមកពី ស.វ. ទី ១២ គេបានប្រទះឃើញនៅសៀមរាប ពោធិ៍សាត់ និង បាត់ដំបង (ហ្គ្រាស៍លើយើរ ១៩៣១: ៥៨; យុន សារម៉ែន ២០០២: ៤៥, ៥២) ។ ទោះបីជាព្រះពុទ្ធរូបទាំងនេះមកពីកាលសម័យដែលខ្ញុំ សិក្សានោះក៏ដោយ ក៏ប្រជុំព្រះ ៣ ព្រះអង្គទាំងនេះ ពុំត្រូវនឹងប្រជុំព្រះ ៣ ព្រះអង្គដែលមានចែងក្នុង អត្ថបទសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យដែរ ។ ក៏ប៉ុន្តែ ព្រះទាំង ៣ ព្រះអង្គនេះ គឺ ព្រះកែវផ្សេងៗ ព្រះ អវលោកិតេស្វរៈ (អវលោកិតេស្វរៈ) ព្រះប្រដាបារមិតា ចូលរួមក្នុងពពួកព្រះពុទ្ធ និង ព្រះពោធិ៍សត្វ នៃនិកាយមហាយាន ។ មួយវិញទៀត ប្រជុំព្រះទាំង ៣ ព្រះអង្គនេះ ក៏អាចធ្វើឱ្យយើងគិតថា នៅ សម័យនោះ នៅអង្គរ គេស្គាល់ក្បួនពេទ្យដែលត្រូវពេទ្យឈ្មោះ វាក្កដៈ បានសរសេរ ។ ត្រូវពេទ្យ វាក្កដៈ ជាអ្នកនិពន្ធក្បួន ៣ ច្បាប់ គឺ **អង្គាទ្ធិប្បទយសំហិតា** (អង្គាទ្ធិប្បទយសំហិតា) **អង្គាទ្ធិសង្គ្រហ** (អង្គាទ្ធិសង្គ្រហៈ) និង **វសវត្ថុសមុច្ឆយ** (វសវត្ថុសមុច្ឆយ) ។ ក្បួនវសវត្ថុសមុច្ឆយ បានពន្យល់អំពី ការប្រើប្រាស់ទុក្ខវិសាយនិវិទ្យា និង ការព្យាបាលជម្ងឺ (គីរីឃីយើរ ១៩០១: ១៤៨-១៤៩) ។ គេដឹងជា

ទូទៅថា គ្រូ វាក្កដៈ ជាគ្រូពេទ្យកាន់ពុទ្ធសាសនា ដែលគោរពបូជាចំពោះព្រះកែវផ្សិត ព្រះអរលោកិតគួរ និង ព្រះភារា (ព្រះប្រជានិព្វាន) ។ តែតាមយើងអាចដឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់បំផុត គ្មានកស្តុតាងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីវត្តមានក្បួនទាំង ៣ នេះតែម្តង ពុំដូចការចែងអំពី **សូត្រសំហិតា** (សុស្រ្តៈសំហិតា) លើសិលាចារឹកលលៃនៃ ស.វ. ទី ៩ ទេ (ថ្ងៃប្រែប្រួល ១៨៧៣: ៤០៧) ។ ដូច្នោះ តើរូប ៣ អក្ខររបស់ព្រះពុទ្ធ ១ ព្រះអង្គ និង ពោធិសត្វ ២ ព្រះអង្គ ដែលពិបាករកឃើញនោះ ហើយដែលសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យបានចែងទុកនូវព្រះនាម មានធ្លាក់នៅឯណា ? ខ្ញុំបាទបានរកចម្លាក់ក្រឡាតទាបមួយឃើញនៅសេនាសនៈតាព្រហ្មកិល ដែលមានធ្លាក់ព្រះពុទ្ធ ១ ព្រះអង្គ និង ពោធិសត្វ ២ ព្រះអង្គ ។ ពោធិសត្វដែលនៅសធាន ទ្រង់កាន់ក្រឡាតមួយនៅព្រះហស្ត ។ គួរឲ្យស្តាយ គេបានធ្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបកណ្តាល លើដុំថ្ម ២ ដុំដោយឡែក ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្គាល់កេតនកណ្តុដែលព្រះអង្គទ្រង់កាន់ (រូបថតទី ២) ។ ចម្លាក់ក្រឡាតនេះ ប្រហែលជាចម្លាក់ព្រះពុទ្ធ ១ ព្រះអង្គ និង ពោធិសត្វ ២ ព្រះអង្គដែលមានចែងលើសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យនោះហើយ តែជាថ្មីម្តងទៀត ក៏នៅមិនសមស្របនឹងប្រជុំ ៣ ព្រះអង្គ ដែលមានចែងក្នុងអត្ថបទសិលាចារឹកទាំងឡាយដែរ ។ នៅទីបំផុត ការធ្លាក់ដែលដូចគ្នាជាគន្លឹះរូបព្រះកែវផ្សិត ព្រះសូរ្យវិវរោចនចណ្ឌរោចិស និង ព្រះចន្ទ្រវិវរោចនរោហិណីចៈ ប្រហែលជាព្រះពុទ្ធជាអ្វីពីថ្មកក់ពណ៌ក្រហមក្នុង ស.វ. ទី ១២ ដែលមានចែងរូបមកហើយ^(៤) ។ ព្រះពុទ្ធ ១ ព្រះអង្គ និង ពោធិសត្វទាំង ២ ព្រះអង្គនោះ គង់សមាធិ ព្រះអង្គរាល់ព្រះអង្គកំពុងទ្រង់កាន់ក្រឡាត ១ នៅព្រះហស្ត ។ ព្រះពុទ្ធនេះ សព្វថ្ងៃ មានតម្កល់ទុកនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ (រូបថតទី ៣) ។ តែគេរកព្រះ ៣ អង្គដើម ដែលត្រូវគង់លើបល្ល័ង្ក ៣ ដុំគ្នា ពុំទាន់ឃើញនៅឡើយទេ ។ ប្រហែលជាការធ្វើកំណាយយ៉ាងទៀងទាត់នៅក្នុងទីតាំងបុរាណវិទ្យានៃមន្ទីរពេទ្យ អាចជួយរកឃើញនូវរូបកំហិតបន្ថែម ដែលអាចដោះស្រាយនូវបញ្ហាខាងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះ^(៥) ។ ស្នាដៃសិល្បៈមួយទៀត ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ គឺជារូបមួយ^(៦) (ហ្វូលូបែរ ១៩៣៧) ដែលអង្គុយនៅមុខទ្វារនៃសេនាសនៈមន្ទីរពេទ្យខាងកើតអង្គរធំ ដែលយើងអាចដឹងថា ជារូបតំណាងឲ្យព្រះវជ្ជរ^(៧) (ហ្វូលូបែរ ១៩៤៥: ១៤៦-១៤៨) ពីព្រោះរូបនេះមានឥរិយាបថពិសេស និង កាន់វជ្ជៈ ១ និង កណ្តឹង ១ (ហ្វូលូបែរ ១៩៣៧: ១០១) ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកហ្វូលូបែរ បានស្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវថា ជាព្រះវជ្ជរ ហើយលោកក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថា មិនមែនជារូបព្រះកែវផ្សិតទៀតផង (ហ្វូលូបែរ ១៩៣៧: ១០៣) ។ តែគួរឲ្យស្តាយ លោក ហ្វូលូបែរ យល់ស្របនឹងលោក សេដេស នៅពេលលោកបានប្រៀបធៀបរូបព្រះវជ្ជរពីបន្ទាយធ្មារ បាយ័ន និង មន្ទីរពេទ្យខាងកើតអង្គរធំ តែលោក ហ្វូលូបែរ ពុំបានយល់ថា ព្រះវជ្ជរ ជាពោធិសត្វដែលចូលរួមនឹងព្រះពុទ្ធហើយនិងពោធិសត្វព្យាបាលរោគទាំង ៧ ព្រះអង្គ^(៨) (ហ្វូលូបែរ ១៩៤៥: ៧០) ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកប្រាជ្ញទាំង ២ នាក់នេះ បានគិតស្មានថា ព្រះវជ្ជរតំណាងឲ្យព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ ក្នុងវិស័យសាសនា តែពុំសូវមានកស្តុតាងណាដើម្បីគាំទ្រការអះអាងនេះឡើយ (សេដេស ១៩៣៥: ១៧-១៨; ហ្វូលូបែរ ១៩៣៧: ១០១) ។ ក្រោយមក លោក ប្រាស៊ីលីយើរ បានពិចារណារូប

លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥ No. 7, 2005

ព្រះវរ្ម័នវរ្ម័នដែលមកពីបន្ទាយឆ្មារនោះឡើយវិញ (ប្រាសាទលើយើរ ១៩៦៦: ៣០៤ រូបភាពទី ២, រូបថតទី ២) ។ នៅប្រទេសនេប៉ាលនាបុរាណសម័យ ព្រះវរ្ម័នបាណិ ជាអគ្គនាយករបស់ព្រះឥន្ទ្រ ជាពោធិសត្វ និង ជាអ្នកការពារព្រះសក្យមុនី (ឡាម៉ុត្ត ១៩៦៦ ដកស្រង់ដោយ ដី ម៉ាលូម៉ាន្ទ ១៩៨៦: ៤១៣) ។ គេ ដឹងថា ពោធិសត្វទាំង ២ ព្រះអង្គនេះ ចេះសូត្រមន្តគាថា ដែលហៅថា ធារណី សម្រាប់ការពារព្រះ រាជា នាម៉ុនសព្វមុខមន្ត្រី អ្នកផ្សារ អ្នកស្រុក ប្រឆាំងនឹងភូតបិសាចដ៏កាចសាហាវ ដើម្បីកុំឲ្យទុក្ខ រេទនា និង កុំឲ្យរោគាព្យាធិទាំងឡាយ មកហៀតហៀន (ហៀនបោម ១៩៨៧: ២១២-២១៣) ។ តាម សិលាចារឹកខ្មែរបុរាណ ១ ព្រះឥន្ទ្រជាអ្នកបម្រើឲ្យព្រះពុទ្ធអង្គ (ពៅ សាវរស ១៩៩៥: ១៤៧) ។ ជា ការពិតមែនហើយ គេបានធ្លាក់ទាំងរូបព្រះឥន្ទ្រ ទាំងរូបព្រះវរ្ម័នបាណិ នៅក្នុងសេនាសនៈនៃមន្ទីរ ពេទ្យនៅអង្គរធំ^(១៣) ហើយរូបទាំង ២ នេះ ចូលរួមក្នុងមណ្ឌលរបស់ព្រះកែវជ័យគុរុ ។

តាមសិលាចារឹកតាព្រហ្ម ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ បានទ្រង់បង្គាប់ឲ្យកសាងអារាមរាជ្យសាលាចំនួន ១០២ នៅទូទាំងព្រះរាជអាណាចក្រ ដើម្បីជួយដោះទុក្ខប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ ។ លោក សេដែស បានគិតថា ៖ « គ្មានក្តីសង្ឃឹមថា នឹងអាចរកអារាមរាជ្យសាលាទាំងនេះឃើញឡើយ ពីព្រោះគ្មានកសាង ដែលថា គេបានកសាងអារាមរាជ្យសាលាទាំងនេះនៅជំនាន់ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័នទី ៧ » (សេដែស ១៩៤១: ៤០៨) ។ អ្វីដែលលោក សេដែស ចង់ពន្យល់នៅក្នុងការចែងនេះ គឺមិនច្បាស់ទេ តែគួរឲ្យ ឆ្ងល់ នៅក្នុងអត្ថបទដែលលោកបានតែងអំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅគ្រិស្តសតវត្សរ៍ទី ១២ លោកមិន ដែលមានចម្ងល់អំពីនិមិត្តរូបនិយមនៃគូលេខ « មួយរយពីរ » ឡើយ ។ លោក ហ្សាក់ ក៏បានសរសេរ អំពីប្រធានបទសុខាភិបាលនេះក្នុងអត្ថបទស្តីពីមន្ទីរពេទ្យនៃព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ តែលោកក៏មិន បានពិចារណាអំពីនិមិត្តរូបនៃលេខ ១០២ នេះដែរ ។ ផ្ទុយទៅវិញ លោក ហ្សាក់ បានបង្ហាញអំពី ទុទ្ធិដ្ឋិនិយមរបស់លោក ស្តីពីលទ្ធភាពក្នុងការរកសិលាចារឹកមូលស្ថាបនាទាំង ១០២ របស់មន្ទីរពេទ្យ ទាំងឡាយនេះ (ហ្សាក់ ១៩៦៨: ១២) ។ ខ្ញុំបាទមានយោបល់ថា ក្នុងសាសនាហិណ្ឌូ និង ពុទ្ធសាសនា គូលេខ ប្រកបដោយនិមិត្តរូបនិយមខ្លាំងណាស់ ម៉្លោះហើយខ្ញុំបាទនឹងទំរកឃើញថា តើចំនួនមន្ទីរ ពេទ្យទាំងអស់ ជាលទ្ធផលជម្រើសតាមអំពីចិត្តមួយ ឬក៏ជាគូលេខពិសិដ្ឋមួយប្រកបដោយ និមិត្តរូបនិយមដែលចេញមកពីពុទ្ធសាសនាមហាយាន ។

ក្នុងតម្រាមុនដំបូងគេដែលយើងស្គាល់ បានសរសេរឡើងក្នុងគ្រិស្តសតវត្សរ៍ទី ១១ នៅក្នុង អាស្រមិក្រមសីលនៅប្រទេសឥណ្ឌា (អុលស្តាក់ និង វីធីយ៉ាល់ ១៩៧៣) ។ គឺអាស្រមនេះឯងក្នុងភាគ ខាងជើងនៃឧបទ្វីបឥណ្ឌា ជាមូលដ្ឋាននៃចំណេះវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាតន្ត្រៈ ដែលត្រូវពួកអ្នកកាន់សាសនា មហាយាន វាយឆ្លក់នៅចុងគ្រិស្តសតវត្សរ៍ទី ១២ ធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃចំនួនច្រើននាំគ្នាអោយពេទៅរកៀស អង្គនៅនៅប្រទេសទីបេ លើស បេតូ ចម្ប៉ា និង អង្គរ (រុំនូ និង ហ្គីលីយ៉ូហ្សាក់ ២០០១: ១១០) ។ អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសទីបេសម័យបុរាណ បង្ហាញឲ្យឃើញថា ក្នុងលោកធាតុវិជ្ជាអំពី ព្រះកែវជ័យគុរុ មានទេវតា និង លោកបាលចំនួន ៥១ ព្រះអង្គ^(១៤) ។ ម្យ៉ាងទៀត យើងដឹងថា ព្រះ បាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ បានផ្តួចផ្តើមមូលស្ថាបនាទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គជាពីរ ដើម្បីគោរពបូជាចំពោះព្រះ

មាតាព្រះបិតា (ស្រី ១៧៥: ១៧៥) ។ យ៉ាងពិតប្រាកដ គួរលេខ « ១០២ » ជានិមិត្តរូបទ្វេរបស់
ទេវតាទាំង ៥១ ព្រះអង្គក្នុងមណ្ឌលនៃព្រះកែវជ័យគុរុ (ឆែម គាត រឿង ២០០៤: ៧) ។ គឺចំនួននេះ
ហើយ ដែលមានក្នុងការកសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួននេះ ទូទាំងព្រះរាជអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គ ។

ដូច្នោះ លេខ « ១០២ » ពុំមែនជាចំនួនដោយចៃដន្យទេ ផ្ទុយពីគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញជាច្រើននៅជំនាន់
មុនៗ ។ គួរលេខនេះជាចំនួនប្រកបដោយនិមិត្តរូបនិយម ដែលប្រហែលត្រូវបានរៀនរាល់ព្រះ
ពុទ្ធសាសនា ដែលនៅក្នុងរាជវាំងខ្មែរ បានស្នើដល់ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ ដើម្បីធ្វើឲ្យការគោរពបូជា
ដល់ព្រះកែវជ័យគុរុព្រមទាំងព្រះរាជមាតាវរាជបិតារបស់ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន កាន់តែប្រសើរឡើង ។

ពុទ្ធសាសនាតន្ត្រៈ រសាយនិទ្យាពេទ្យ និង ព្រះកែវជ័យគុរុ

ផ្សេងពីប្រពៃណីអាយុវ័ទដែលក្នុងនោះ គោលដៅរបស់គ្រូពេទ្យ គឺការព្យាបាលមនុស្សឲ្យជា, ក្នុង
រសាយនិទ្យាតន្ត្រៈវិញ មានគោលដៅស្វែងរក « ភាពអមតៈនៃខ្លួនមនុស្ស ព្រមទាំងអ្វីដែលលើសពី
ស្ថានភាពជាមនុស្សជាតិ » (វ័រត ១៩៧៦: ៥២-៥៣) ។ ប្រពៃណីឥណ្ឌានេះ បានធ្វើទៅប្រទេសចិន
ទីបេត អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង ស្រីលង្កា ទៅតាមវិជ្ជាពេទ្យអាយុវ័ទបុរាណ^(១៥) ។ ការប្រតិបត្តិខាង
រសាយនិទ្យាពេទ្យ ផ្អែកលើដំណើរប្រក្លាយលោហធាតុ ដែលនៅក្នុងនោះ បាទ^(១៦) ដើរតួនាទី
ដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការធ្វើទឹកអម្រិត ដែលការពារកុំឲ្យខ្លួនមនុស្សខូចខាត ដើម្បីឲ្យមនុស្សឡើងដល់
អមតភាព ។ ទោះជាក្នុងក្បួនតម្រាពេទ្យវេទ ដូចជា **សុត្រតសំហិតា** គេស្គាល់ការប្រើបាទក៏ដោយ
ក៏ដោយសារតែការវិវត្តនៃការគោរពបូជាបែបតន្ត្រៈក្នុងពុទ្ធសាសនា ដែលរសាយនិទ្យាបានក្លាយជា
វិធីព្យាបាលដ៏សំខាន់មួយដោយរួមនឹងការប្រតិបត្តិខាងយោគ (ការចម្រើនកម្មដ្ឋាន) ។ រសាយនិទ្យា
បែបតន្ត្រៈក៏ជាផ្នែកមួយយ៉ាងពេញលេញក្នុងកម្មវិធីសិក្សាខាងពុទ្ធសាសនា នៅក្នុងអាស្រមនៅឥណ្ឌា
ខាងជើងនាបុរាណសម័យ ដូចជាអាស្រមនាលន្ទជាដើម^(១៧) ។ សិលាចារឹកតាព្រហ្មបានរៀបរាប់អំពី
លោហធាតុ និង ឧបករណ៍រសាយនិទ្យាជាច្រើន ដែលជាព្រះអំណោយរបស់ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧
ដល់ប្រាសាទ ដូចជាជាតហិស្ត្តលជាដើម^(១៨) (សេដស ១៩០៦) ។ ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ក៏បានទ្រង់
ប្រទានខ្លះមាសមួយដល់ប្រាសាទតាព្រហ្ម ដែលអាចប្រើជាឧបករណ៍ខាងរសាយនិទ្យាបានដែរ
(សេដស ១៩០៦: ៧៧ រឿង ៧២) ។ លោក ជីវ តាកាន់ ជាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានមកលេងអង្គរ
នៅ គ.ស. ១២៧៦ បានសរសេរថា គេនាំទឹកប្រាក់ ជាតហិស្ត្តល និង ស្ពាន់ធីរ មកពីប្រទេសចិន
(ប៊េលីយ៉ូត ១៩៥១: ២៧; លី ធាមតេត ១៩៧២: ៥២) ។ នៅឥណ្ឌានាបុរាណសម័យ គេធ្លាប់ហៅ
រសាយនិទ្យា (អ្នកចេះរសាយនិទ្យា; អ្នកសូបាទ) ថា យោគី ឬ សិទ្ធិ (វ័រត ១៩៧៦: ៧) ។ នៅអង្គរ
មាននិកាយខាងព្រះឥសូរមួយ ដែលគេហៅថា បាគុបត (បាសុបតៈ) មានឥទ្ធិពលនៅរាជវាំង ។
ក្រៅពីតួនាទីខាងសាសនា គេក៏ដឹងថា ពួកបាសុបតៈនេះបានមកដល់មុនពួកសិទ្ធិ ដែលជាអ្នកនិយម
ប្រើប្រាស់ជាតហិស្ត្តលក្នុងរសាយនិទ្យាសម្រាប់ជំនឿខាងសាសនា^(១៩) (វ័រត ១៩៧៦: ៧; កង្កាចារ្យ
១៩៦១) ។ តាមសិលាចារឹក មានពួកយោគិនក្នុងវត្តអារាមខាងពុទ្ធសាសនានៅអង្គរធំ^(២០) ។ លំអាន

លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥ No. 7, 2005

ទាំងអស់នេះគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនូវទម្លាប់យកប្រាក់ចំណូលប្រើក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសេវាសម័យអង្គរ ។ ប្រហែល ប្រពៃណីនេះបានបាត់ទៅហើយ តែរឿងព្រេងខ្មែរធ្វើឲ្យគិតថា ការប្រើប្រាស់មានជាបន្តបន្ទាប់រយៈ ពេលយូរក្រោយពីអង្គរបានធ្លាក់ទៅ^(២១) ។ បន្ថែមទៅលើប្រភពឯកសារ វិភាគគីមីនូវសិរិទ្ធិសម័យ អង្គរ បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ខ្មែរស្គាល់បច្ចេកទេសលោហធាតុយ៉ាងត្រឹមត្រូវ នៅក្នុងនេះ មានវិធីបញ្ចុះ លោហធាតុផ្សំដែលមានប្រាក់ (ហ្គ្រាមលីយើរ ១៩២១-២៣ : ៤១៣-៤២៣) ។ លំអានខាង បុរាណវិទ្យា ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រ ទាំងនេះ ផ្តល់ជំនឿមាំមួនថា នៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ គេមិនត្រឹមតែស្គាល់និងប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តអារាមពុទ្ធសាសនា សម្រាប់ពិធីបុណ្យតន្ត្រី ប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏ប្រើសម្រាប់ការព្យាបាលរោគ ហើយក៏ជាសមាសភាគសំខាន់មួយក្នុងការផលិតសិរិទ្ធិ ផងដែរ ។ ប្រាក់ គឺជាធាតុរាវមួយប្រភេទដែលហើរ ហើយដែលគេបានពីការដុតជាតិហ្គីលក្នុង ខ្យល់ (ត្រលី ១៩៧២ : ២៣២) ។ នៅប្រទេសចិន ក្នុងគន្លងយំទាំង ៨ យ៉ាងថ្វាយចំពោះព្រះ កែវផ្សិត ជាតិហ្គីលជាតិមួយយំទាំង (ឡេស្វី ១៩៣០)^(២២) ។ ជាតិខាងរូបសាស្ត្រនៃប្រាក់ តម្រូវឲ្យមានភាពស្របសម្រាប់ដាក់ប្រាក់នេះ^(២៣) ។ ជាទីបញ្ចប់ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ការមាន ភាពស្របសម្រាប់ដាក់ប្រាក់នេះ ក៏ជាកត្តាមួយទៀតនៃការប្រើប្រាស់លោហធាតុនេះជាទូទៅ និង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ (ត្រលី ១៩៧២ ; ត្រលី ១៩៧២) ។

ព្រះតែមជ្ឈត្ត និង ការចាប់ដីពចរ

ការចាប់ដីពចរជាវិធីវិនិច្ឆ័យ និង ព្យាករណ៍ការប្រែប្រួលនៃជម្ងឺយ៉ាងសំខាន់ ១ ក្នុងវិជ្ជាពេទ្យ ពុទ្ធសាសនា ។ មានការរៀបរាប់យ៉ាងរក្សាយនូវរបៀបចាប់ដីពចរ នៅក្នុងក្បួនពេទ្យសំខាន់ ជាងគេរបស់ជនជាតិទីបេ គឺ **គ្យូន ឃ្យី** ដែលគេបានបកប្រែពីភាសាសំស្ក្រឹតមក ហើយក៏មានការ រៀបរាប់ក្នុងក្បួនតន្ត្រីដទៃទៀតដែលមកពីអាស្រមដែលជាឃ្លាំងចំណេះនៅឥណ្ឌាខាងជើង ដូចជា អាស្រមនាលន្ទ និង អាស្រមវិក្រមសីល ជាដើម (រឿន និង ហ្គីលីយ៉ូហ្សាត ២០០១ : ៥០៧-៥០០ ; ត្យូន ១៩៨១) ។ ថ្វីត្បិតតែយើងពុំដឹងអំពីក្បួនតម្រាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅប្រទេសខ្មែរក៏ដោយ ក៏ មានក្បួនពុទ្ធសាសនាជាច្រើននៅឥណ្ឌាដែលគេបានបកប្រែទៅជាភាសាទីបេ ខ្មែរ និង ចិនដែរ (ហ្គីលីយ៉ូហ្សាត ១៩៧៧) ។ ជាការពិតហើយដែលសាស្ត្រាស្ថិតិវិទ្យាខ្មែរទំនើប មានបង្រៀនអំពីរបៀប ចាប់ដីពចរដើម្បីវិនិច្ឆ័យ និង ព្យាករណ៍វិវត្តនៃជម្ងឺ (តែម គាត វិទ្ធិ ២០០៤ : ៣៥-៣៦) ។ ដូច្នេះ ជា ការសមហេតុសមផលនឹងគិតថា ក្បួនចាប់ដីពចរខ្មែរមកពីសាស្ត្រាឥណ្ឌាបុរាណ ហើយគឺព្រះសង្ឃ ដែលបាននាំយកពីឥណ្ឌាតែម្តង ឬ តាមប្រទេសកូម៉ា និង ចិននាបុរាណកាល^(២៤) ។ គឺព្រះកែវផ្សិត រន្ធនៃឯង ដែលបានញ៉ាំងឲ្យមានការតាក់តែង **ចតុត្តរ** របស់ពួកទីបេ (រឿន និង ហ្គីលីយ៉ូហ្សាត ២០០១ : ១៥៨) ។ ដូចសរសេរនៅខាងលើនេះ ព្រះកែវផ្សិតជាព្រះដែលគង់នៅកណ្តាលក្នុង សេនាសនៈនៃមន្ទីរពេទ្យនៅសម័យអង្គរ ។ បន្ថែមទៅលើប្រភពឯកសារ ក៏មានលំអានខាងបដិ- មាសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យគិតថា វិធីចាប់ដីពចរមានធ្វើឡើងក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានា

បុរាណសម័យ ។ ចម្លាក់ក្រឡោតទាបមួយ ធ្លាក់លើហោជាងនៃសេនាសនៈនៅមន្ទីរពេទ្យខាងកើត នៅអគ្គរធំ បង្ហាញឲ្យឃើញនូវគ្រូពេទ្យម្នាក់កំពុងចាប់ដីពចរនៅក្នុងអ្នកជម្ងឺម្នាក់ (រូបថតទី ៤) ។ ដោយអាងទៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់លោក ហ្គូលូបែរ, លោក សេដែស បានបកស្រាយចម្លាក់ នេះថា ជាគ្រូហ្មម្នាក់កំពុងចាប់សរសៃកំភួនព្រះហស្តរបស់ស្តេចគម្ពីរ ព្រោះឆាប់សរសៃប្រសាទត្រង់ កំភួនព្រះហស្តនេះ (សេដែស ១៩៤១: ៤១៤) ។ មានមូលហេតុច្រើនដែលតម្រូវឲ្យកែប្រែការបក ស្រាយនេះ ។ ទី ១ គឺលោក សេដែស បានប្រើនូវបញ្ញត្តិខាងវិជ្ជាពេទ្យវិទ្យាដ៏រ៉ះ ដែលគេមិនស្គាល់ នៅក្នុងក្បួនពេទ្យនៅអគ្គរ និង នៅអឺរ៉ុបនៅចុងគ្រិស្តសតវត្សរ៍ទី ១២^(២៥) ។ ក្នុងវិទ្យាពេទ្យ អាយុវ័ទ និង ពុទ្ធសាសនា គំនិតអំពីហេតុដែលបង្ករោគយូធី គឺថា មកពីការរីករវៃនៃអាបាធាតុ (ធាតុទឹកក្នុងខ្លួន) ហើយដើម្បីព្យាបាលរោគយូធី គេប្រើរុក្ខជាតិធ្វើជាថ្នាំផ្សំ លាយនឹងទឹកនាមគោ គេមិនចាប់សរសៃឡើយ (សូត្រគសំហិតា ២០០០: ភាគ ២ ទ. ៣៧៥) ។ ទី ២ អ្នកជម្ងឺនៅចម្លាក់ នេះ ពុំមែនជាព្រះរាជាទេ គ្រឿងពុំមានកេតនភណ្ឌរបស់ព្រះរាជា គឺពុំមានឆត្រ ទង់ ស្វាបក្លោក ។ល។ ម៉្លោះហើយមនុស្សដែលនៅកណ្តាលលើហោជាងនេះ គឺជាមនុស្សសាមញ្ញ ។ យើងអាចប្រើ ខ្សែទទ្ទឹករណ៍ដូចគ្នាដែរអំពីការបកស្រាយរឿងស្តេចគម្ពីរនៅលើចម្លាក់ប្រាសាទបាយ័ន តែរឿង ស្តេចគម្ពីរនេះនៅក្រៅវិស័យអត្ថបទនេះ ។ ការបកស្រាយហួសហេតុ ជាកំហុសធម្មតា កាលណាគេ ចង់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយពឹងផ្អែកទៅលើគំនូរ ឬ រូបចម្លាក់ដែលមកពីបុរាណសម័យ (ហ្គ្រឹម៉ិក និង ហ្គ្រឹរីវីច ១៩៩៨: ៣៣៧-៣៥២)^(២៦) ។ តាមពិត ទទ្ទឹករណ៍ខ្លាំងជាងគេ ដើម្បីគាំទ្រការអះអាងថា ចម្លាក់នេះបង្ហាញអំពីការចាប់ដីពចរ គឺវត្តមានរបស់ព្រះភិក្ខុជុំវិញ ជាព្រះនៅកណ្តាលក្នុងទីសក្ការបូជា ដែលគេបានសង់ហោជាងនេះសម្រាប់ទីសក្ការបូជានេះ (ហ្គ្រឹណូត ១៩០៣) ។ តើអ្វីទៅដែលនឹងអាចជា ភស្តុតាងគួរជាទីជឿជាក់លើសគេ ក្រៅពីឆាកមួយស្តីពីវិធីវិនិច្ឆ័យរោគដែលគេបានធ្លាក់លើហោជាង នៃសេនាសនៈ ដើម្បីគោរពបូជា និង ថ្វាយចំពោះព្រះដែលជាបរមគ្រូនៃវិធីរោគវិនិច្ឆ័យនេះ (កុំនូ និង ហ្គ្រឹលីយ៉ូហ្សាត ២០០១: ១៥៨-១៥៩) ? ។

រូបថតទី ១ ៖ ចម្លាក់ក្រឡោតទាបនេះ នៅលើផ្ទៃក្នុង នៃជញ្ជាំងខាងលិចរបស់សេនាសនៈមន្ទីរពេទ្យនៅតា ព្រហ្មកិល ។ មានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវព្រះពុទ្ធ ៥ ព្រះ អង្គ កំពុងទ្រង់សមាធិ ដែលទំនងជាព្រះវិរោចនៈ ព្រះអក្សោភ្យ (អក្សោភ្យ) ព្រះរត្នសម្ភវៈ ព្រះ អមិតាភៈ និង ព្រះអមោយសិទ្ធិ ។ ពុំមានបដិ- មាសាស្ត្រជៀងជាក់ដើម្បីសម្គាល់រូបព្រះនីមួយៗ បាន (ថតរូបដោយអ្នកនិពន្ធ) ។

រូបថតទី ២ * ចម្លាក់ក្រឡោតទាបនៃសេនាសនៈនៅតាព្រហ្មកិល ធ្លាក់លើហោជាងដែលបានធ្លាក់ចុះ ។ ប្រជុំព្រះ ៣ អង្គខាងព្រះពុទ្ធសាសនានេះ ប្រហែលជាតំណាងឱ្យព្រះភ័មជ្យគុរុ និង ពោធិសត្វ ២ អង្គដែលអមព្រះភ័មជ្យគុរុ ដូចមានចែងលើសិលាចារឹក ។ ពោធិសត្វនីមួយៗ ទ្រង់កាន់ក្រឡ ។ គួរឱ្យស្តាយ យើងពុំអាចអះអាងថា ព្រះភ័មជ្យគុរុកំពុងកាន់ក្រឡផ្ទាំងឡើយ ពីព្រោះគេបានធ្លាក់ព្រះហស្តទាំងពីរចំលើមុខតំណែងថ្ម ២ ដុំម្យ៉ាងទៀតពិបាកមើលឃើញណាស់ដោយសារចម្លាក់នៅត្រង់នោះបានសឹកអស់ (ថតរូបដោយអ្នកនិពន្ធ) ។

រូបថតទី ៣ * ព្រះពុទ្ធមកពីអង្គរធំ សម័យគ្រិស្តសតវត្សរ៍ទី ១២ តំណាងឱ្យប្រជុំព្រះពុទ្ធ ៣ ព្រះអង្គកំពុងទ្រង់សមាធិ ។ ព្រះពុទ្ធអង្គនីមួយៗ ទ្រង់កាន់ក្រឡតូចមួយ ។ តាមបដិមាសាស្ត្រ ប្រជុំ ៣ ព្រះអង្គនេះអាចជារូបដែលដូចគ្នាលើសគេ នឹងប្រជុំព្រះពុទ្ធ ១ ព្រះអង្គ និង ពោធិសត្វ ២ ព្រះអង្គ ដែលមានចែងទុកលើសិលាចារឹកសាយហ្លួង និង សិលាចារឹកដទៃទៀតក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ (ថតរូបដោយអ្នកនិពន្ធ) ។

រូបថតទី ៤ * ចម្លាក់ក្រឡោតទាបរបស់សេនាសនៈនៃមន្ទីរពេទ្យខាងកើតនៅអង្គរធំ ធ្លាក់លើហោជាងដែលបានធ្លាក់ចុះ ។ ចម្លាក់នេះប្រហែលចង់បង្ហាញអំពីការចាប់ផ្តើម ។ គ្រូពេទ្យកំពុងកាន់កែដៃខាងស្តាំរបស់អ្នកជម្ងឺ ដែលដៃនេះដាក់លើខ្នើយ (ថតរូបដោយអ្នកនិពន្ធ) ។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ * ខ្ញុំបានសម្របសម្រួលផ្នែកទាំងឡាយស្តីអំពីវិស័យវិទ្យាពេទ្យ និង វិធីចាប់
ដីពចរ ដកស្រង់ពីអត្ថបទដែលខ្ញុំបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី **ថែស្នូលខ្សែស្មៅ** ដោយមានការអនុញ្ញាត
ពីអនុគ្រោះរបស់អគ្គនិទន្ធនាយក លោក សញ្ជ័យ ភក្តាចារ្យ ។ ខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បណ្ឌិត
គ្រីស្ទហ្វ ប៊ូឡីយើវ វិទ្យាសាលាពារាំងសែសនៃចុងបូព៌ាប្រទេសនៅសៀមរាប ចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់លោក
ដែលបាននាំផ្លូវឱ្យខ្ញុំនៅគ្រប់ទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំបានសឹងតែទាំងអស់ ដល់ទីតាំងបុរាណវិទ្យានៃមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះ
បាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ ។ ខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណពីសេសដល់អ្នកស្រី ហ្សុកីលីន ហ្ស៊ីលីយ៉ូហ្សាត់ សមាជិក
នៃសាលាពារាំងសែសនៃចុងបូព៌ាប្រទេស ដែលបានជួយខ្ញុំបានឱ្យរៀបចំឯកសារយោង ហើយដល់បណ្ឌិតលោក
ស្រី ឡូអ៊ីស ដី មេនីល ក្នុងការជួយអានឡើងវិញ និង កែប្រែយ៉ាងឥតគណនា ។

កំណត់អត្ថន័យ

(១) ភិបេជ្យគុរុ ជាភាសាសំស្ក្រឹត មានន័យថា គ្រូភិក្ខុសង្ឃ គឺគ្រូឱសថ ជាព្រះនាមព្រះពុទ្ធ ១ ព្រះអង្គក្នុងលទ្ធិ
មហាយាន ។ « ប » (ហៅ ស-ប) ជាព្យញ្ជនៈ ១ តួក្នុងភាសាសំស្ក្រឹត ជាមុន្ទ្រៈ គឺមានសម្លេងកើតក្នុងក្បាល
ដើងសរសេរជា ្រ មានព្យញ្ជនៈ ១ តួទៀត គឺ « គ » (ហៅ ស-គ) ជាតាលុដៈ មានសម្លេងកើតត្រង់
ពិតាន ដើងសរសេរជា ្ល ។ អក្សរទាំងនេះ ខ្មែរវែលងប្រើជាយូរមកហើយ យកអក្សរ ស មកជំនួសដូចគ្នា
ទាំងអស់ ព្រោះ ប និង គ គ្មានប្រើឡើយក្នុងភាសាបាលី ឯសៀមនៅតែប្រើហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។

(២) វ័រិត (១៩៩៦: ២) ÷ « តន្ត្រៈឥណ្ឌាក្នុងទម្រង់ហិណ្ឌូ ពុទ្ធសាសនា និង សាសនាជន បានទទួលឥទ្ធិពល
ពីអន្តរកម្មវប្បធម៌ជាមួយនឹងប្រទេសចិន ទីបេត អាស៊ីកណ្តាល ព្រៃព្រួញ តាមផ្លូវជំនួញសូត្រ និង ផ្លូវជំនួញ
សមុទ្របុរាណ » ។

(៣) វិស័យវិទ្យា, វិស័យវិទ្យា ឬ វិស័យវិជ្ជា គឺជាវិជ្ជាប្រែធាតុ ឬ ផ្សំធាតុ គឺចំណេះប្រែឬផ្សំធាតុវិវ័រផ្សេងៗ,
ធាតុវិជ្ជា ។ល។ **(វេបសាន្តត្រមខ្មែរ ភាគទី ២ បោះពុម្ពគ្រាទី ៥ ក្នុងពេញ ការផ្សាយរបស់ពុទ្ធសាសន-
បណ្ឌិត្យ ព.ស. ២៥១២ គ.ស. ១៩៦៨ ទំព័រ ១០១៨ និង ១០២០) ។**

(៤) ហ្គ. ស្តូប៊ិន ។ ក្នុង **វិទ្យាសាស្ត្រសូត្រ** នៃស្រុកគិលីត សច្ចាប្រណិធានទី ៦ គឺថា ÷ « កាលណាអញខ្ញុំបាន
ត្រាស់ដឹង សូមឱ្យសត្វទាំងឡាយណាដែលមានខ្លួនថាកទាប ឥន្ទ្រិយឥតសុត្រិត សម្បុរខ្មៅ ត្រាសកន្ទង់ ខ្លិន
មានតែភ្នែកម្ខាង ខ្លួនដើរ ខ្លួនគម គម្មង់ ឆាប់ដៃដាច់ដើរ ខ្លាកភ្នែក ត្រចៀកថ្មង់ គ្រួត ព្រមទាំងសត្វដែល
កើតរោគពេញទាំងខ្លួន ក្រោយពីបានពុលឈ្មោះអញខ្ញុំ ឱ្យបានវិញ្ញាណទាំងអស់ពេញលេញមកវិញ និង ដៃដើរ
ទាំងស្រុង » ។ រីឯសច្ចាប្រណិធានទី ៧ គឺថា ÷ « កាលណាអញខ្ញុំនឹងត្រាស់ដឹង សត្វទាំងឡាយណាដែលមាន
រោគាព្យាធិបៀតបៀន គ្មានព័ន្ធទីពឹង ខ្លះថ្នាំសត្វ និង គ្រឿងសម្រាប់អាស្រ័យ គ្មានជំនួយ ទាល់ក្រ បាន
រងទុក្ខវេទនា បើឈ្មោះអញខ្ញុំពុលទៅដល់ត្រចៀកពួកសត្វទាំងនេះ សូមឱ្យរោគាព្យាធិបាត់បង់ទៅ សូមឱ្យពួក
សត្វទាំងនេះ មានសុខភាពបរិបូរ និង ចាកផុតពីភ្នែកយំរហូតដល់បញ្ចប់ការត្រាស់ដឹងរបស់អញខ្ញុំ » ។

(៥) បេលីយ៉ូត (១៩០៣: ៣៥) ។ ព្រះទាំងពីរព្រះអង្គនេះ ជាពោធិសត្វ ។

(៦) ច្វាស្សីលីយើវ (១៩៦៦: ៣០១) ។ លោក ច្វាស្សីលីយើវ បានមានយោបល់ថា គេបានដាក់តែងព្រះ
ភិបេជ្យគុរុដូចជាព្រះពុទ្ធរូបទ្រង់គ្រឿង កាន់ក្រឡថ្នាំនៅព្រះហស្តទាំងពីរ ដែលលើកនៅខាងមុខព្រះឱវា ។
ប៉ុន្តែលោកពុំបានប្រាប់ថា រូបចម្លាក់ណាត្រូវនឹងការពិពណ៌នាដូច្នោះឡើយ ។

លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥ No. 7, 2005

(៧) ហ៊ុំណូត (១៩១៥: ១១០) ។ គេបានដាក់ផ្លូវស្រម ១ ផ្លូវ ជាបញ្ញត្តិនៅមន្ទីរពេទ្យ ។

(៨) សេដ្ឋកិច្ច (១៩២៦-២៧) : ២-២) ÷ « គេបានកត់ទុកជាយូរហើយថា ការធ្វើរូបព្រះពុទ្ធ ឬ រូបព្រះដទៃ ទៀត ជាការធ្វើបុណ្យ ។ អ្នកដើរធម្មយាត្រា [...] អាចយក [ព្រះពុទ្ធ] ទៅជាអនុស្សាវរីយ៍ ឬ ដាក់ក្នុង ប្រាសាទ ឬ វត្ត ជាតង្វាយ [...] ការធ្វើព្រះពុទ្ធទាំងនោះលក់ក្នុងតម្លៃថោក ធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយ ទោះជា ត្រីគ្រប់ផុតក្តី ក៏អាចធ្វើបុណ្យបានដែរ » ។

(៩) ខ្ញុំបាទ និង បណ្ឌិត គ្រិស្តហូ ប៊ូឡីយើវ ដែលជាបុរាណវិទូនៅសាលាបារាំងសេសនៃចុងបូព៌ាប្រទេស បានធ្វើគម្រោងការស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាមួយ តាមគោលដៅនេះ ដើម្បីធ្វើការដឹកយ៉ាងទៀងទាត់ នៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ ដែលពុំដែលមានធ្វើពីមុនមកនៅប្រទេសកម្ពុជា ។

(១០) ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក ភីទី ហ្សាប៊ុក ជានិស្សិតកំពុងធ្វើនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាលា សិក្សាបូព៌ា និង អាហ្វ្រិក (ក្រុងឡុងដ្រ) ដែលបានប្រាប់ខ្ញុំបាទអំពីឯកសារនេះ ។ បដិមាបានបាត់ទៅ តែ នៅសល់បល្ល័ង្ក ។

(១១) ក្នុងពុទ្ធសាសនាតន្ត្រៈ ពោធិសត្វនេះ មានព្រះនាមថា ព្រះវជ្ជរាជ ឬ ព្រះវជ្ជបាណិ ។ គេធ្លាក់រូបព្រះ អង្គតង់ពែនក្នុង ទ្រង់កាន់វជ្ជៈ និង កណ្តឹងនៅព្រះហស្តដែលលើកឡើងនៅខាងមុខព្រះឧរា ។

(១២) ព្រះកែវផ្សកុរ និង ព្រះអនុដ ៦ អង្គ ។ ព្រះពុទ្ធស្រាបាលរោគទាំង ៧ ព្រះអង្គនោះ នៅក្នុងចំណោម ព្រះទាំង ៥១ ព្រះអង្គក្នុងមណ្ឌលនៃព្រះកែវផ្សកុរ ។ សូមមើលកំណត់អត្ថន័យលេខ ១៤ ។

(១៣) មានរូបព្រះឥន្ទនៅលើចម្លាក់ក្រុងឡាតទាបមួយនៅក្នុងសេនាសនៈមន្ទីរពេទ្យខាងលិច សម្គាល់ដោយ អ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយខ្ញុំបាទ គឺលោក ភីន តារា ជាបុរាណវិទូខ្មែរ ធ្វើការនៅសៀមរាប ។

(១៤) បៀនបាម (១៩៨៧: ៩៥-១០៧); អុលស្តាក់ និង រឹងយ៉ាល់ (១៩៧៣: ៣៧) ។ លោក បៀនបាម បានកំណត់មណ្ឌលថា ជា « គំនូររោគភិក្ខុដែលមានន័យខាងនិមិត្តរូបដ៏ស្មុគស្មាញ ដែលសម្រាប់ជាចំណុច ប្រសព្វក្នុងពិធីពិសេស និង ការតាំងការនាក្នុងប្រពៃណីជាអាម៉ក់បាំង » ។ មណ្ឌលព្រះកែវផ្សកុរ ធ្វើឡើង ដោយមានគូររូបទេព ៥១ ព្រះអង្គ គឺមាន ព្រះកែវផ្សកុរព្រះអង្គឯង ព្រះពុទ្ធ ៨ ព្រះអង្គដែលនៅក្នុង ចំណោមនេះ មានព្រះសាក្យមុនី ពោធិសត្វ ១៦ ព្រះអង្គ ទិក្សាល (អ្នករក្សាទិស) ១០ ព្រះអង្គ (តំណាងឲ្យ ទិសានុទិស គឺទិសជំ ៤ ទិសតូច ៤ និង ទិសកណ្តាល ២) យក្ស ១២ តួ លោកបាល ៤ អង្គ (មហារាជ ៤ អង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាលោក) ។ ក្នុងចំណោមពោធិសត្វ ១៦ ព្រះអង្គ ពោធិសត្វដែលមានប្រជាប្រិយភាព ខ្លាំងជាងគេ គឺ ព្រះមញ្ជុត្រី (មញ្ជុស្រី) ព្រះអវលោកិតេត្តរ (អវលោកិតេស្វរៈ) ព្រះវជ្ជបាណិ ព្រះស្រី អាវុរមេត្រី ព្រះសូរ្យប្រភា និង ព្រះចន្ទ្រប្រភា ។ មានចែងអំពីព្រះសូរ្យប្រភា និង ព្រះចន្ទ្រប្រភា លើសិលា ចារឹកសាយហ្គុងក្នុងព្រះនាមថា ព្រះសូរ្យវររាចនចណ្ណរាចរិស និង ព្រះចន្ទ្រវររាចនរាហ៊ុណិចៈ ។ ទិក្សាល ១០ ព្រះអង្គ គឺ ព្រះឥន្ទ ព្រះយម ព្រះវរុណ (ព្រះពិរុណ) ព្រះកុរុវរ (ព្រះបាទវរុណកុរុវររាជ) ព្រះល្យាសាន (ល្យាសាន) ព្រះអគ្គិ ព្រះនៃរុត ព្រះវាយុ (ព្រះពាយ) ព្រះព្រហ្ម និង ព្រះវិស្ណុ (ព្រះនារាយណ៍) ។ គេជឿថា យក្សទាំង ១២ គឺជានិមិត្តរូបនៃសច្ចាប្រណិធានទាំង ១២ របស់ព្រះកែវផ្សកុរ ។ រីឯលោកបាលទាំង ៤ អង្គ មានតួនាទីព្យាបាលរោគ ព្រោះតំណាងឲ្យធាតុទាំង ៤ ដែលជាសមាសភាគនៃលោកធាតុវិទ្យាទីបេត និង របស់ខ្លួនមនុស្ស គឺ ធាតុដី ធាតុខ្យល់ ធាតុភ្លើង និង ធាតុទឹក ។ សិលាចារឹកសាយហ្គុងបានចែងអំពីវត្តមាន នៃ "បាល" (អ្នកគ្រប់គ្រងរក្សា) ១៤ (វគ្គទី ២៣ ហ៊ុំណូត ១៩១៥: ១១០) ។ ចំនួននេះត្រូវនឹងចំនួនទិក្សាលទាំង ១០ ព្រះអង្គ និង លោកបាលទាំង ៤ ព្រះអង្គ ។ នេះជាចែងឲ្យ ឬ និមិត្តរូប? ខ្ញុំបាទមិនអាចដឹងបានទេ ។

(១៥) ពោស ដកស្រង់ដោយវ៉ែត (១៩៩៦: ៥៥) ។

(១៦) វ៉ែត (១៩៩៦: ៦៦) ។ ក្នុងភាសាប្រើន គេប្រើនហៅបារទតាមឈ្មោះកន្លែងដើម ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុង ភាសាសំស្ក្រឹតគេហៅបារទថា ចិនបិប្ផ (ចិនបិស្ត) មានន័យថា ផង់ចិន ។ ខ្ញុំមានការសង្ស័យថា តើថ្នាំចិន ដែលមានចែងឈ្មោះក្នុងវារលេខ ៩៨ (តែម តាត រីទ្ធី និង មីស្តល បូទ្នី អង់តែល ២០០៤: ១១៣ និង ១១៦) ហើយដែលជាគ្រឿងផ្សំមួយយ៉ាង តាមពិតប្រហែលជាជាតិហ្គីលទៅវិញឬ? ដូចមានចែងក្នុង សាស្ត្រាគ្មានលេខបញ្ជី នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យក្រុងភ្នំពេញ គេធ្លាប់យកស្ពាន់ជ័រមកប្រើជាគ្រឿងផ្សំថ្នាំ (សាស្ត្រានេះ មានទុកសំណេរ ១ ច្បាប់នៅបណ្ណាល័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សានៅសៀមរាប) ។

(១៧) ប. សម៉ា ដកស្រង់ដោយ វ៉ែត (១៩៩៦: ១០៣) ។

(១៨) តាមលោក ហ៊ុណូត ក្នុងសេចក្តីបន្ថែមអំពីសិលាចារឹកតាព្រហ្ម ពាក្យសំស្ក្រឹតថា ហ្គីល គឺជាល្បាយ ស្ពាន់ជ័រនិងបារទពណ៌ក្រហម (ហ៊ុណូត ១៩១៥: ១៨៦) ដែលជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់មួយក្នុងរសាយនិទ្យា ឥណ្ឌា (រុទ្ធី និង ហ្គីលីយ៉ូហ្សាត ២០០១: ១៧០) ។ (ក្នុងភាសាខ្មែរ គេហៅថា ជាតិហ្គីល ។) ពាក្យនេះ លោក សេដែស បានកត់ត្រានឹងវិភក្តិថា ហ្គីល ក្នុងការចម្រើនសិលាចារឹកដែលនេះជាអក្សរឡាតាំង (វគ្គ ទី ១០០ សេដែស ១៩០៦: ៦២) តែលោក សេដែស ពុំបានបកប្រែពាក្យនេះទៅជាភាសាបារាំងសែស (សេដែស ១៩០៦: ៧៨) ។

(១៩) វ៉ែត (១៩៩៦: ៧) ។ ពួកសិទ្ធិជាយោគិន និង រសាយនិទ ទៅឥណ្ឌានាមជ្ឈិមសម័យ ។ ពួកសិទ្ធិជា អ្នកជំនាញក្នុងការប្រែលាហធាតុ និង ការប្រែមនុស្សចាស់ដរាជាអមតជន ។

(២០) សេដែស (១៩៤០, ប្រាសាទព្រះខ័ន វគ្គទី ៧) ។

(២១) ប្លូរី និង ម៉ាស្ស៊ីរី (១៩៣៨: ៧៣) ។ រឿងព្រេងស្តេចគម្ពីរ និង ព្រាហ្មណ៍ដែលជារសាយនិទ (អ្នក ចេះរសនិទ្យា, អ្នកសូបារទ) ។

(២២) ឡេស្ស៊ីដ ដកស្រង់ដោយបៀនបោម (១៩៨៧: ៩៥) ។

(២៣) លោក មិក្សិក បានដកស្រង់ពីលោក ត្រេលរី ដែលបានពណ៌នាអំពីគ្រឿងប្រដាប់ចម្លែកមួយ បាត ក្រាស់ និង តូច (ដើម្បីទ្រទ្រង់ធាតុរាវធ្ងន់ៗ) រាងជ្រលមស្រួច មាត់តូច (ត្បិតបារទជាលាហធាតុរាវដែល ហើរ) ។ គេបានប្រទះឃើញនូវអំបែងចែកជនបែបនេះ នៅក្នុងទីតាំងបុរាណវិទ្យាជាច្រើនអង្គនៅអាស៊ី អាគ្នេយ៍ ព្រមទាំងនៅអង្គរដែរ (ត្រេលរី ១៩៧២) ។

(២៤) ការសម្គាល់ផ្លូវផ្ទេរចំណេះវិជ្ជាពីឥណ្ឌាបុរាណសម័យមកដល់អង្គរ ត្រូវការមានការស្រាវជ្រាវថែម ទៀត ។

(២៥) ទ្រឹស្តីអំពីមេត្រីភាពយូធី គឺបានតាំងឡើងដោយពេលយូរកន្លងមក គឺនៅឆ្នាំ ១៨៧៣ ពេលដែល លោក អារម៉ៅរ៉េ ហាន់សិន ជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាតិនិរវ័រហ្ស បានរកឃើញថា មីក្សិកត្រូវយូម ឡេព្រៃ ជា មេកកើតជម្ងឺយូធី ។

(២៦) ទី ១ លោក សេដែស និងលោក ហ្គីលីយ៉ូបេ បានយល់ខុស ដោយសារលោកត្រេពឡ ម៉េស្តារដ ដែលធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានប៉ារីសនៅព្រៃនគរ ទំនងជានៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃ « តួយ៉ាងមីក្រូបវិទ្យា (អតិ- សុខុមជីវសាស្ត្រ) » របស់ជីវវេជ្ជវិជ្ជាបស្ចិមប្រទេស ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រវត្តិសាស្ត្រវិជ្ជា (វិជ្ជានៃការនិពន្ធ ប្រវត្តិសាស្ត្រ) នៃវិជ្ជាពេទ្យនៅសម័យនោះ ប្រហែលបានមានឥទ្ធិពលលើគំនូរខ្លះខ្លះអំពី « រោគយូធីជាជម្ងឺ

លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥ No. 7, 2005

សង្គម» ដែលគេរៀននៅវិទ្យាល័យប៊ុនក្រីស្រី ឆ្នាំ ១៩៧០ ។ អំពីភាពសំខាន់ខាងសង្គមនៃរោគយូធី សូម
មើល ម៉ូន្នីស្រីស្រីឡូត (១៩៩៧: ១៥៨) ។

ឯកសារយោង

© កាវ៉ូ អូតូ, ឆ្នាំ ១៩៩១ [បណ្ណាញពុទ្ធសាសនាភូមា ៖ សម្បជ្ជយយ្យបរាសម្មិហ្គីត] បារាំងកក វ៉ៃតឡូតីស ។
 KAROW, Otto, 1991, *Burmese buddhist sculpture: The Johan Moger Collection*, Bangkok: White Lotus.

© កែវនី ដារមៀន, ឆ្នាំ ២០០៤ [បណ្ណាញពុទ្ធសាសនាភូមា ៖ សម្បជ្ជយយ្យបរាសម្មិហ្គីត] អុក្រហ្វីដ ការផ្សាយរបស់
 សាកលវិទ្យាល័យអុក្រហ្វីដ ។
 KEOWN, Damien, 2004, *Oxford dictionary of Buddhism*, Oxford: Oxford University Press.

© គីឡីយ៉ែរ ប៉ាល់មៀរ, ឆ្នាំ ១៩០១ «[វាក្កដៈ៖ ការសិក្សាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និង វិជ្ជាសាសនា]» ក្នុង [ការបោះពុម្ព
 ប្រចក្តិសាស្ត្របេដ្យាភិណ្ណា/លោក ហ្គីយ៉ាតតា លីយ៉េកានដី និង លោក ប៉ាល់មៀរ គីឡីយ៉ែរ ។ ឯកសារ
 ប្រមូល និង សំនុំរៀបរយ ដោយលោក អារីយ៉ូន កូឡី ប៉ារីស កូឡីស្រីស្រីឡូតីស ឆ្នាំ ១៩៨៧ ។
 CORDIER, Palmyr, 1901, « Vāgbhāṭa : Études historiques et religieuses », in *Travaux sur l'histoire de
 la médecine indienne / Gustave Liétard et Palmyr Cordier ; documents réunis et présentés par Arion Roşu*,
 Paris: Collège de France, 1989.

© យុន សារម៉ែន, ឆ្នាំ ២០០២ [បណ្ណាញពុទ្ធសាសនាភូមា ៖ សម្បជ្ជយយ្យបរាសម្មិហ្គីត] ភ្នំពេញ វិជ្ជាសាស្ត្រជាតិ ។
 KHUN SAMEN, 2002, *The new guide to the National Museum*, Phnom-Penh: Department of
 Museums.

© ចក្រវត្ត អ., ឆ្នាំ ១៩៧៧ «[វិទ្យាពេទ្យបុរាណ និង សេវាសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាបុរាណសម័យ ដោយ
 មានការយោងពីសេសដល់ជំនាន់ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ (គ.ស. ១១៨១-១២២០)]» [ទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ
 ភាគ ៣ លេខ ២ ទ. ៣៩-៥២ ។
 CHAKRAVARTI, A., 1979, "Traditional medicine and health services of ancient Cambodia with spe-
 cial references to the time of Jayavarman VII (AD 1181-1220)," *The South East Asian Review*, III, 2,
 pp. 39-52.

© ឆែម គាត វីឡី, ឆ្នាំ ២០០៤ «[វិទ្យាពេទ្យពុទ្ធសាសនានៅអង្គរនា ស.វ. ទី ១២]» បែលឡិយ៉ូស្ត្រា លេខ ២៧
 ទ. ៦-៧ ។
 CHHEM, R. K., 2004, "Buddhist medicine in 12th century Angkor," *Wellcome History*, 27, pp. 6-7.

© ឆែម គាត វីឡី និង មីស្ត្រី បូឡី អង់តូញ, ឆ្នាំ ២០០៤ «អំពីវាន ១ ខ្សែ ក្រោមចំណងជើងថា "នេះគ្នារបស់
 ក្បួនថ្នាំមែករោគឡី ៤"» សិក្សាប្រក្រត លេខ ៦ ទ. ១០៧-១២២ ។

© ដាហ្សាំង ប្រ៊ុយណូ, ឆ្នាំ ១៩៩១ «[មជ្ឈការនិយម និង ស្ថាបត្យកម្ម៖ អាណាគ្យសាលានៃព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី
 ៧ នៅប្រទេសថៃ]» [ប្រជុំប្រធានបារាំង-ថៃ ២ ៖ ការស្រាវជ្រាវថ្មី ២ ខាងស្ថាបត្យកម្មនៅប្រទេស
 ថៃ] ៩-១១ ឆ្នាំ ១៩៩១ បារាំងកក សាកលវិទ្យាល័យសិល្បាករ ទ. ២៤-៤១ ។
 DAGENS, Bruno, 1991, « Centralisme et architecture : les hôpitaux de Jayavarman VII en
 Thaïlande », *Deuxième Symposium franco-thaï : Récentes recherches en archéologie en Thaïlande*, 9-11
 décembre, 1991, Bangkok: Université de Silpakorn, pp. 24-41.

៖ ត្រេលរ ហ្វ.អ៊ី., ឆ្នាំ ១៩៧២ « [ការប្រើប្រាស់ទឹកជ័រក្នុងវត្ថុលោហធាតុសម្រាប់ពិធីជាតិមិច្ឆ្រូបព្រះឥសូរ] »
វានិយ័ត វាស្យាវេទ លេខ ៣៤ (២/៣) ទ. ២៣២-២៤០ ។

TRELOAR, F. E., 1972, "The Use of mercury in metal ritual objects as a symbol of Śiva," *Artibus Asiae*, 34(2/3), pp. 232-240.

៖ ត្រេលរ ហ្វ.អ៊ី., ឆ្នាំ ១៩៧៤ « [ដបថ្មនៅសារមន្ទីរសារ៉ាវ៉ាក់ ៖ កាដនីសម្រាប់ជំនួញប្រាសាទឬ?] » **[ទស្សនាវដ្តីសារមន្ទីរសារ៉ាវ៉ាក់]** លេខ ២០ ទ. ៤០-៤១ ។

TRELOAR, F. E., 1974, "Stoneware bottles in the Sarawak Museum: vessels for mercury trade?" *Sarawak Museums Journal*, 20, pp. 40-41.

៖ ត្សារ៉ុង ត.ជ., ឆ្នាំ ១៩៨១ **[គោលការណ៍គ្រឹះនៃវិទ្យាពេទ្យទីបេត តាម គ្យូទ-ប៊ូដិ]** ធរមសាលាមជ្ឈមណ្ឌលពេទ្យទីបេត ។

TSARONG, T. J., 1981, *Fundamentals of Tibetan medicine according to the Rgyud-Bzhi*, Dharamsala: Tibetan Medical Center.

៖ ទុត្ត ន., ឆ្នាំ ១៩៣២ « [សាស្ត្រាព្រឹទ្ធសាសនានៅស្រុកភិល្លិត] » **[ទស្សនាវដ្តីឥណ្ឌាស្តីពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រចារិត្រមាន]** លេខ ៦ ទ. ៣៤២-៣៥០ ។

DUTT, N., 1932, "The Buddhist manuscripts at Gilgit," *The Indian Historical Quarterly*, 6, pp. 342-350.

៖ ហ្វឺន បេធាម រ៉ាម៉ូល, ឆ្នាំ ១៩៨៩ **[ព្រះពុទ្ធសាសនាសាស្ត្រ]** ការបោះពុម្ពផ្សាយកែប្រែ បុស្តក ស្តាំបាណូ ។

BIRNBAUM, Raoul, 1989, *The Healing Buddha*, Revised Edition, Boston: Shambala.

៖ ប៉ូរ៉េ ហ្គី និង ម៉ាស្ប៉េរ៉ូ អេវ៉េលីន, ឆ្នាំ ១៩៣៨ **[ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ]** បារីស ប៉ាយ៉ូត ។

PORÉE, Guy & MASPERO, Éveline, 1938, *Mœurs et coutumes des Khmers*, Paris: Payot.

៖ ប៉េលីយ៉ូត ប៉ូល, ឆ្នាំ ១៩០៣ « [ព្រះវិហារជ័រក្នុង (កែសជ័រក្នុង)] » **[ព.ស.ប.ប.ប.ប.]** លេខ ៣ ទ. ៣៣-៣៧ ។

PELLIOT, Paul, 1903, « Le Bhaïajyaguru », *BEFEO*, 3, pp. 33-37.

៖ ប៉េលីយ៉ូត ប៉ូល, ឆ្នាំ ១៩៥១ **[គំនូរកំណែត្រៃបេសនិង ប៊ែត កាត្រាន់ អំពីប្រពៃណីប្រទេសកម្ពុជា]** បារីស អាឌ្រីយ៉ាដ-ដៃមហ្ស៊ុនណ័រ ។

PELLIOT, Paul, 1951, *Mémoires sur les coutumes du Cambodge de Tcheou Ta-Kouan*, Paris: Adrien-Maisonneuve.

៖ ប៊ែរហ្គែន អាបែល, ឆ្នាំ ១៨៩៣ **[បារិកសំស្ក្រឹតនៃប្រទេសបង្ក្រា និង ប្រទេសកម្ពុជា]** និរទេស និង សង្ខេបឯកសារសរសេរដៃនៃបណ្ណាល័យជាតិ និង បណ្ណាល័យដទៃទៀត ដែលវិទ្យាស្ថានជាតិនៃប្រទេសបារាំងស្ថិតនៅប្រទេសបារាំង ។

BERGAIGNE, Abel, 1893, *Inscriptions sanscrites de Campa et du Cambodge*, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques publiés par l'Institut National de France, Paris.

៖ ប៊ូស៊ីយ៉េ ហ្សែន, ឆ្នាំ ១៩៦៦ **[វាស្យាវេទ ៖ ប្រទេសកម្ពុជា]** ភាគទី ១ បារីស អា. និង ហ្ស. ពីការដ៍ និង ក្រុម ។

BOISSELIER, Jean, 1966, *Asie du Sud-Est : Le Cambodge*, Tome I, Paris : A et J. Picard et Cie.

៖ ពោរស ទ.ម. (បណ្ណាធិការ), ឆ្នាំ ១៩៧១ **[ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសសិង្ហបុរី]** នយីទិលី (ញ៉ែវដេលី) បណ្ណិតសភាវិទ្យាស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជា ។

លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥ No. 7, 2005

BOSE, D. M. (Ed), 1971, *A Concise history of science in India*, New Delhi: Indian National Science Academy.

៖ ពៅ សារវរស, ឆ្នាំ ១៩៩៥ « [ព្រះឥន្ទ្រ និង ព្រះព្រហ្មនៅប្រទេសកម្ពុជា] » អូឡាំពិកស ឡូឌេនស៊ែរ ប៊ែរឡីន លេខ ២៦ ទ. ១៤១-១៦១ ។

POU, Saveros, 1995, « Indra et Brahma au Cambodge », *Orientalis Loveniensia Periodica*, 26, pp. 141-161.

៖ កង្ការី កមលសុរ, ឆ្នាំ ១៩៦១ [បណ្ណាល្ញឃ្លាសាសនាគ្នាប្រទេសកម្ពុជាបុរាណសម័យ កាម បារិកសាស្ត្រ និង បដិមាសាស្ត្រ] បារីស សាលាបារាំងសិស្សនៃចុងបូព៌ាប្រទេស ។

BHATTACHARYA, Kamaleswar, 1961, *Les Religions brahmaniques dans l'ancien Cambodge d'après l'épigraphie et l'iconographie*, Paris : EFEO.

៖ ម៉ាល្លូម៉ាន ម៉ារី-តេរេស (ដី), ឆ្នាំ ១៩៨៦ [ប្រព្វយោគនៃបដិមាសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាគ្រូ] បារីស ហ្ស. ម៉ែហ្ស្រែណី ។

MALLMANN, Marie-Thérèse (de), 1986, *Introduction à l'iconographie du tântrisme bouddhique*, Paris: J. Maisonneuve.

៖ មីក្សិក ច.ន., (seajnm@nus.edu.sg) ១៤ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៥ ឯកសារយោង ៖ [ឯកសារយោងអំពីក្រឡ បារិកសាស្ត្រ] ម៉ែមលទៅលោក ប៊ែន គាត រីឡី (bengmealea@yahoo.com) ។

MIKSIC, J.N., (seajnm@nus.edu.sg) 14 Feb 2005, RE: *References on Mercury Jars*, e-Mail to R. Chhem (bengmealea@yahoo.com).

៖ ម៉ែណូត ប., ឆ្នាំ ១៩៣០ [ធាតុពេទ្យខ្មែរ] ហាណូយ រោងពុម្ពចុងបូព៌ាប្រទេស ។

MENAUT, B., 1930, *Matière médicale cambodgienne*, Hanoi: Imprimerie d'Extrême-Orient.

៖ ម៉ូនីស្ត រូស្សេល ឡូរ៉េនស៊ី, ឆ្នាំ ១៩៩៩ [ប្រព្វយោគនៃវេជ្ជសាស្ត្រនិង វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ ការផ្សព្វផ្សាយនៃវេជ្ជសាស្ត្រនិង ការប្រើប្រាស់វេជ្ជសាស្ត្រនិង ឆ្នាំ ១៩៦០-១៩៧៩] បារីស ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ ។

MONNAIS ROUSSELOT, Laurence, 1999, *Médecine et colonisation : L'aventure indochinoise 1860-1939*, Paris: Éditions du CNRS.

៖ រ៉េនូ លូឺស និង ហ្វីលីយ៉ាត ហ្សេន, ឆ្នាំ ២០០១ [ប្រទេសឥណ្ឌាគន្លឹះ ៖ ជំនាញនៃការសិក្សាឥណ្ឌា] ភាគទី ២ ការបោះពុម្ពផ្សាយឆ្នាំ បារីស សាលាបារាំងសិស្សនៃចុងបូព៌ាប្រទេស (ការបោះពុម្ពលើកទី១ គ.ស. ១៩៥៣) ។

RENOU, Louis & FILLIOZAT, Jean, 2001, *L'Inde classique : manuel des études indiennes*, tome II, réimpression (1^{re} édition : 1953), Paris: EFEO.

៖ រ៉ូស្សេ អារីយ៉ុង, ឆ្នាំ ១៩៨៩ [ការស្រាវជ្រាវអំពីវេជ្ជសាស្ត្រនិង វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ លោក ហ្វីលីយ៉ាត លីយ៉េនស៊ែរ និង លោក ហ្វីលីយ៉ាត កូរឌ័រ កូរឌ័រ ។ ឯកសារប្រមូល និង សំឡេងស្តាប់ ដោយលោក អារីយ៉ុង រ៉ូស្សេ] បារីស ក្រុមសិស្សនៃប្រទេសបារាំងសិស្ស ។

ROȘU, Arion, 1989, *Un demi-siècle de recherche āyurvédique / Gustave Liétard et Palmyr Cordier ; documents réunis et présentés par Arion Roșu*, Paris: Collège de France.

៖ លីន លី-ក្វាង, ឆ្នាំ ១៩៣៥ « [ភិក្ខុ បុរាណាទម្ម (ណា-ទី) អ្នកផ្សាយសាសនាគ្រូ: មួយរូបដល់ប្រទេសចិន និង កម្ពុជា នៅជំនាន់ភិក្ខុ ហ្សិន-ត្សិន] » [ធម្មសាស្ត្រនិង វេជ្ជសាស្ត្រ] លេខ ២២៧ ទ. ៨៣-៩៧ ។

LIN, Li-kuang, 1935, « Puṇyodaya (Na-Ti), un propagateur du tântrisme en Chine et au Cambodge, à l'époque de Hiuan-Tsang », *Journal Asiatique*, CCXXVII, pp. 83-97.

០ លី ធាមតេជ, ព.ស. ២៥១៥ គ.ស. ១៩៧៣ តំណក់ហេតុរបស់ ជីវ កាត្វាន់ អំពីប្រពៃណីនៃអ្នកស្រុក បេនឡា បតប្រែប្រួលពីឯកសារដើមភាសាបាលី បោះពុម្ពលើកទី ៣ ភ្នំពេញ ។

០ វ៉ែត ដេវីឌ ហ្គីរដុន, ឆ្នាំ ១៩៩៦ [ទ្រូបសាយសៈ ៖ ប្រពៃណីសិទ្ធិនៅឥណ្ឌាសាមញ្ញិមសម័យ] ស៊ីកាគូ ការ ផ្សាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យស៊ីកាគូ ។

WHITE, David Gordon, 1996, *The alchemical body: Siddha tradition in medieval India*, Chicago: The University of Chicago Press.

០ គម៉ា (សម៉ា) ប្រិយប្រតិ, ឆ្នាំ ១៩៨២ អាយុវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ ឥណ្ឌាសាមញ្ញិមសម័យ ១ បោះពុម្ពលើកទី ២ ពាកណសី ចៅខម្ពាឱវិយន្តាលីយ៉ា ។

SHARMA, P. V., 1982, *Āyurvedakā Vaijñānika Itihāsa*, Jaikrishnadas Āyurveda Series, No. 1, 2nd edition, Benares: Caukhambā Oriyantāliyā.

០ គម៉ា (សម៉ា) ប្រិយប្រតិ, ឆ្នាំ ២០០០ សូត្រសម័យ (សូត្រសម័យ) ៣ ភាគ បកប្រែដោយ គម៉ា (សម៉ា) ប.វ. ពាកណសី អូរីយ៉ាឱវិយន្តាលីយ៉ា ។

SHARMA, P. V., 2000, *Suśruta Saṁhitā*, 3 volumes, Traduit par Sharma P.V., Varanasi: Oriental Publishers.

០ សេដេស ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩០៦ «[សិលាចារឹកតាព្រហ្ម]» [ព.ស.ប.ប.ប.] លេខ ៦ ទ. ៤៤-៨១ ។

CEDES, G., 1906, « La stèle de Tà Prohm », *BEFEO*, 6, pp. 44-81.

០ សេដេស ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩២៦-២៧ «[ព្រះពុទ្ធសៀម]» ឯកសារស្រាវជ្រាវសម័យ លេខ ២០ ទ. ១-២៣ ។

CEDES, G., 1926-27, "Siamese votive tablet," *Journal of the Siam Society*, XX, pp. 1-23.

០ សេដេស ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩២៨ «[សិក្សាខ្មែរ ៖ ទី ១៩ កាលបរិច្ឆេទប្រាសាទបាយ័ន]» [ការបោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញ គ.ស. ១៩៨៩ នៅបារាំង ក្នុង [អត្ថបទស្តីពីប្រទេសខ្មែរ] ភាគ ១ ទ. ៩៥-១២៦] ។

CEDES, G., 1928, « Études cambodgiennes : 19. La date du Bayon » [Rééd. 1989, Paris : *Articles sur le pays khmer*, 1, pp. 95-126].

០ សេដេស ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩៣៥ [ព្រះនាមាធិបតីនៃប្រទេសកម្ពុជា ១ ព្រះអង្គ ៖ ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧] ភ្នំពេញ ព្រះរាជបណ្ណាល័យ ។

CEDES, George, 1935, *Un grand roi du Cambodge : Jayavarman VII*, Phnom-Penh: Bibliothèque Royale.

០ សេដេស ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩៤០ «[អារាមសាលារៀនព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧]» [ព.ស.ប.ប.ប.] លេខ ៤០ ទ. ៣៤៤-៣៤៧ ។

CEDES, G., 1940, « Les hôpitaux de Jayavarman VII », *BEFEO*, XL, pp. 344-347.

០ សេដេស ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩៤១-ក «[សិលាចារឹកប្រាសាទព្រះខ័ននៅអង្គរ]» [ព.ស.ប.ប.ប.] លេខ ៤១ ទ. ២៥៥-៣០១ ។

CEDES, G., 1941a, « La stèle de Prāh Khàn d'Angkor », *BEFEO*, 41, pp. 255-301.

០ សេដេស ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩៤១-ខ «[ការសង្រ្គោះខាងពេទ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបុរាណសម័យ នៅចុងសតវត្សរ៍ទី ១២]» [ឧស្សាហកម្មវិទ្យាពេទ្យបុរាណសម័យនៃប្រទេស] ទ. ៤០៥-៤១៥ ។

CEDES, G., 1941b, « L'assistance médicale au Cambodge ancien à la fin du XII^{ème} siècle », *Revue médicale française d'Extrême-Orient*, pp. 405-415.

លេខ ៧ គ.ស. ២០០៥ No. 7, 2005

© សេវ៉ែស ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩៦៣ [អង្គុន] អុក្សហ្វីដី ការផ្សាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យអុក្សហ្វីដី ។
 CEDÈS, G., 1963, *Angkor*, Oxford: Oxford University Press.

© សេវ៉ែស ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩៦៨ [រដ្ឋនានាដែលបានទទួលបង្កបង្កើតឡើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍] ហ្វិលីពីន ការ
 ផ្សាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ៃ ។
 CEDÈS, George, 1968, *The Indianized states of Southeast Asia*, Honolulu: University of Hawai'i
 Press.

© ស្តេន ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩៦៥ [ប្រាសាទខ្មែរចម្រុះបាយ័ន និង ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧] ប៉ារីស ក្រុម
 ហ៊ុនបោះពុម្ពសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសបារាំង ។
 STERN, Philippe, 1965, *Les Monuments khmers du style du Bàyon et Jayavarman VII*, Paris: PUF.

© ស្តេន ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩៧៨ [តែបឿក្សសូត្រ និង ពុទ្ធសាសនានៅគីលីត] និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត
 សាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី ។
 SCHOPEN, Gregory, 1978, *The Bhaisajyaguru-Sūtra and the Buddhism of Gilgit*, Ph.D. dissertation,
 Australian National University.

© ហ្វិលីប វិកទ័រ, ឆ្នាំ ១៩៣៧ «[អំពីរូបព្រះវជ្ជរាជ្យ]» [ទស្សនាវដ្តីនៃសម័យកម្ពុជានិរតិសិល្បៈបូព៌ា]
 លេខ ៥ ទ. ៩៧-១០៤ ។
 GOLOUBEV, Victor, 1937, « Sur quelques images khmers de Vajradhara », *Journal of the Indian
 Society of Oriental Art*, 5, pp. 97-104.

© ហ្ស៊ីក មីរកូ និង ហ្ស៊ីក ដាណឺល, ឆ្នាំ ១៩៩៨ [ជំងឺចាស់និរតិសិល្បៈបូព៌ា] ប៉ារីស ហ្វាយ៉ាដ ។
 GRMEK, Mirko & GOUREVITCH, Danielle, 1998, *Les Maladies dans l'Art antique*, Paris : Fayard.

© ហ្គ្រូស្រឺ ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩២១-២៣ [សិល្បៈ និង បុរាណវិទ្យាខ្មែរ] ភាគ ១ ប៉ារីស ស្តារូឡាមែល ។
 GROSLIER, Georges, 1921-23, *Arts et archéologie khmers*, Tome I, Paris: Chalamel.

© ហ្គ្រូស្រឺ ហ្ស៊ីក, ឆ្នាំ ១៩៣១ [សម្ព័ន្ធនៃសារមន្ទីរ រាល់ប៊ែនក៍ សារ៉ូត ទៅភ្នំពេញ] ប៉ារីស
 ហ្ស៊ីក ។
 GROSLIER, Georges, 1931, *Les Collections khmères du Musée Albert Saraut à Phnom-Penh*, Paris: G.
 Van Oest.

© ហ្វីណូត លូស, ឆ្នាំ ១៩០៣ «[សិលាចារឹកសំស្ក្រឹតនៅសាយហុង ។ កំណត់ហេតុចារឹកសាស្ត្រ]»
 [ព.ស.ប.ប.ប.] លេខ ៣ ទ. ១៨-៨៣ ។
 FINOT, Louis, 1903, « L'inscription Sanskrite de Sày-Fông. Notes d'épigraphie », *BEFEO*, 3,
 pp. 18-83.

© ហ្វីណូត លូស, ឆ្នាំ ១៩១៥-ក «[កំណត់ហេតុបន្ថែមអំពីច្បាប់រាជស្តីពីការរក្សាសាលា]» [ព.ស.ប.ប.ប.]
 លេខ ១៥ ទ. ១០៨-១១០ ។
 FINOT, Louis, 1915a, « Note additionnelle sur l'édit des hôpitaux », *BEFEO*, 15, pp. 108-110.

© ហ្វីណូត លូស, ឆ្នាំ ១៩១៥-ខ «[សេចក្តីកែតម្រូវនិងសេចក្តីបន្ថែម]» [ព.ស.ប.ប.ប.] លេខ ១៥ ទ. ១៨៥-១៨៦ ។
 FINOT, Louis, 1915b, « Errata et addenda », *BEFEO*, 15, pp. 185-186.

© ហ្វីណូត លូស, ឆ្នាំ ១៩២៥-ក «[ធម៌គាលា (ធម៌សាលា) នៅប្រទេសកម្ពុជា]» [ព.ស.ប.ប.ប.] លេខ ២៥
 ទ. ៤១៧-៤២២ ។

FINOT, Louis, 1925a, « Dharmaçālās au Cambodge », *BEFEO*, 25, pp. 417-422.

៖ ហ៊ុនឡូត ល្វីស, ឆ្នាំ ១៩២៥-១ « [ព្រះលោកគួរ (លោកស្វរៈ) នៅឥណ្ឌូចិន] » [តារាសិក្សាអារិយ] បារីស ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់សាលាបារាំងសិស្សនៃចុងបូព៌ាប្រទេស និង រ៉ាន់ស្ត្រ លេខ ១៩ (១) ទ. ២២៧-២៥៦ ។
FINOT, Louis, 1925b, « Loçvara en Indochine », *Études Asiatiques*, Paris, PEFEQ, Van Oest, 19(1), pp. 227-256.

៖ ហ៊ុនឡូត ហ្សែន, ឆ្នាំ ១៩៣៧ « [ក្បួនកុមារតន្ត្រីរបស់រាវណៈ និង អត្ថបទស្របគ្នារបស់ឥណ្ឌា ទីបេត ចិន ខ្មែរ និង អាហ្វ៊ីប] » បារីស [សៀវភៅរបស់សមាគមអារិយ] លេខ ៤ ។
FILIOZAT, Jean, 1937, « Le Kumāratantra de Rāvaṇa et les textes parallèles indien, tibétain, chinois, cambodgien et arabe », Paris: *Les Cahiers de la Société Asiatique*, IV.

៖ ហ្វ្រេដេរិក ល្វីស, ឆ្នាំ ១៩៩៥ [ព្រះពុទ្ធសាសនា] សៀវភៅមគ្គុទេសក៍របស់ហ្វ្លូរ៉ាម៉ារីយ៉ូនីស្តីពីបដិមាសាស្ត្រ បារីស ហ្វ្លូរ៉ាម៉ារីយ៉ូនី ។

FRÉDÉRIC, Louis, 1995, *Buddhism*, Flammarion iconographic guides, Paris: Flammarion.

៖ ហ្សាក គូដ, ឆ្នាំ ១៩៦៤ « [ច្បាប់រាជស្តីពីការរក្សាសាលារបស់ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧] » [តារាសិក្សាខ្មែរ] លេខ ១៣ ទ. ១៤-១៧ ។

JACQUES, Claude, 1968, « Les édits des hôpitaux de Jayavarman VII », *Études Cambodgiennes*, 13, pp. 14-17.

៖ ហ្ស៊ីស្ក កែណែត ដី., ឆ្នាំ ១៩៩១ [គមៈ និង វិទ្យាបាលនោក នៅឥណ្ឌាសាម្បទានសម័យ ៖ វិទ្យាពេទ្យ នៅតូចត្តុករាវាមព្រះពុទ្ធសាសនា] ទិល្វី (ដេលី) ការផ្សាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យអុក្សហ្វ្លីដី ។
ZYSK, Kenneth G., 1991, *Ascetism and healing in ancient India: Medicine in the Buddhist monastery*, Delhi: Oxford University Press.

៖ ឡាម៉ូត អ៊ែនធី, ឆ្នាំ ១៩៦៦ « [ព្រះវជ្ជបារាណិនៅប្រទេសឥណ្ឌា] » [អត្ថបទលាយឡំ ស្តីពីវិទ្យាពេទ្យ ជួន លោក ម៉ូល ដឺម៉ិយ៉េនធី] បារីស ទ. ១១៣-១៥៩ ។
LAMOTTE, Étienne, 1966, « Vajrapāṇi en Inde », *Mélanges de Sinologie offerts à Monsieur Paul Demiéville*, Paris, pp. 113-159.

៖ ឡឺម៉េយ រឺហ្សឺណាល់ដ, ឆ្នាំ ១៩៦២ [ឧស្សាហកម្មស្តីពីប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈពុទ្ធសាសនានៅប្រទេស សៀម យ៉ាងសង្ខេប] រ៉ុតតែល ក្រុមហ៊ុន ស្តាល អ៊ី. តឺតឺល ។
LE MAY, Reginald, 1962, *A concise history of Buddhist art in Siam*, Rutland: Charles E. Tuttle Company.

៖ អុលស្តាក់ បូដស្ត គ្រីស្ទីន និង ហ្គេស្ត ធុបតិន វីដយ៉ាល់, ឆ្នាំ ១៩៧៣ [សិល្បៈខាងវិទ្យាពេទ្យនៅប្រទេស ទីបេតសាម្បទានសម័យ] ញ៉ូវយ៉ក ក្រុមហ៊ុនសៀវភៅ ម៉ាកហ្គ្រូ-ហ៊ុល ។
OLSCHAK, Blanche Christine & Geshé Thupten WANGYAL, 1973, *Mystic art of ancient Tibet*, New York: McGraw-Hill Book Company.

Editorial ♦ មហានិទ្ទេស	4
<i>Bhaiṣajyaguru</i> and Tantric Medicine in Jayavarman VII Hospitals <i>Rethy Kieth CHHEM</i>	8
Les communautés indiennes en Indochine française <i>Nasir ABDLOU-CARIME</i>	19
The Role of Women and the Rise of HIV/AIDS in Cambodia <i>Pollie BITH-MELANDER</i>	27
The Astronomy of K. 121 <i>J.C. EADE</i>	40
The Inscription of Vāt Luang Kāu viewed from Kurukṣetra, India <i>CHHOM Kunthea</i>	46
A Note on New Word Formation in Modern Khmer <i>Phal SOK</i>	53
La perception de l'océan par les Cambodgiens <i>Jacques DOLIAS</i>	62
Erratum et addenda à l'article « À propos d'un texte sur les nombres, les mesures traditionnelles... » (<i>Siksācagr</i> n° 6) <i>Michel ANTELME</i>	73
<hr/>	
ព្រះភែមជ្យគុរុ (ភែសជ្យគុរុ) និង វិជ្ជាពេទ្យតន្ត្រៈក្នុងអាណាចក្រសាលានៃព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ទី ៧ <i>ដោយ វ៉ែម គាត រិទ្ធី</i>	៧៥
បណ្តាសហគមន៍ភ្នំ (តំណ) នៅតំបន់ចិនបារាំងសែស <i>ដោយ អាបឌូលការីម ណាសៀរ</i>	៧៤
តួនាទីរបស់ស្ត្រី និង ការកើនឡើងនៃមេរោគអេដស៍និងជម្ងឺអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា <i>ដោយ ចិត-មេឡាន់ឌី ផល្លី</i>	១០៦
ទិន្នន័យខាងតារាសាស្ត្រក្នុងសិលាចារឹកលេខ K.១២១ <i>ដោយ ច.គ. អ៊ុឌ</i>	១៣០
សិលាចារឹកវត្តហ្លួងកៅ មើលពីកុរុក្សេត្រ ប្រទេសឥណ្ឌា <i>ដោយ គោម គន្ធា</i>	១៤១
កំណត់សំគាល់អំពីការបង្កើតពាក្យថ្មីក្នុងភាសាខ្មែរ <i>ដោយ សុខ ផល</i>	១៥៣
ការយល់ដឹងរបស់ខ្មែរ អំពីមហាសាគរ <i>ដោយ ហ្សាក់ ដូលីយ៉ាស</i>	១៦៤
កំណែ និង សេចក្តីបន្ថែមដល់អត្ថបទស្តីពីចំនួន រង្វាស់រង្វាល់បុរាណ ។ល។ ក្នុងសិក្សាចក្រ លេខ ៦ <i>ដោយ ម៉ែស្ត្រល ប៊ុន អង់តែល</i>	១៨៥
<hr/>	
បញ្ជីពាក្យខុសត្រូវក្នុងសិក្សាចក្រ លេខ ៦	១៨៨
Errata pour <i>Siksācagr</i> n° 6 ♦ Errata for <i>Siksācagr</i> No. 6	